

Озодахон АБДУНОСИРОВА,
Фаргона давлат университети таянч докторанти
E-mail: abdunosirovaozodaxon@mail.com

ФарДУ профессори, т.ф.д Б.Усмонов тақризи асосида

CONCERNING THE CULTURAL PROCESSES DURING THE REIGN OF SHAHRUKH MIRZA

Abstract

In this article, some feedbacks on cultural development and landscaping works during the rule of Shahrukh Mirza are presented. The activity of sustaining and cultural buildings, scientific environment, school, madrasa and libraries built by Shahrukh Mirza was studied.

Key words: Shahrukh Mirza, "Habib us-siyar", cultural processes, "Honaqohi Shahrukhi", epidemic, hospital, library, madrasa, soap house, sponsorship activity, "Nasabnoma".

О КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССАХ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ШАХРУХА МИРЗЫ

Аннотация

В данной статье представлены некоторые комментарии к культурно-строительным и благоустроительным работам в период правления Шахруха Мирзы. Изучена деятельность бытовых и культурных зданий, научной среды, школы, медресе и библиотек, построенных Шахруха Мирзы.

Ключевые слова: Шахруха Мирзы, «Хабиб ус-сияр», культурные процессы, «Хонакохи Шахрухи», эпидемия, больница, библиотека, медресе, мыльня, спонсорская деятельность, «Насабнома».

ШОХРУХ МИРЗО ХУКМРОНЛИГИ ДАВРИ МАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРИ ҲУСУСИДА

Аннотация

Ушбу мақолада Шохрух мирзо хукмронлиги даврида маданий тараққиёт ва ободончилик ишларига доир айрим мулоҳазалар билдирилган. Шохрух мирзо томонидан бунёд этилган маиший ва маданий иншоотлар, илмий муҳит, мактаб, мадраса ва кутубхоналар фаолияти тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: Шохрух мирзо, “Ҳабиб ус-сияр”, маданий жараёнлар, “Хонакохи Шохрухий”, эпидемия, шифохона, кутубхона, мадраса, собунхона, ҳомийлик фаолияти, “Насабнома”, сайиллар.

Кириш. Темурийлар давлати санъатининг ривожини ўрта Осиё маданияти тарихида алоҳида ўрин тутди. Мазкур минтақада темурийлар сингари илм-фанни қўллаб-қувватлаган, санъат аҳлига ҳомийлик қилган хукмдорлар кўп эмас. Эътиборга молик жиҳати шундаки, ўттиздан ортиқ темурий шахзоларни шоир, олим, хаттот, рассом, мусикачи сифатида тилга олиш мумкин.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Ҳофизи Абру, Фасиҳ Ҳавофий, Абдураззоқ Самарқандий, Мирхонд, Хондамир, Ҳасанбей Румли, Давлатшоҳ Самарқандий, Алишер Навоий ва бошқа муаррихларнинг асарларида [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] тадқиқ қилинаётган мавзуга доир қимматли маълумотлар берилган. В.В.Бартольд, Исмоил Ака, Г.А.Пугаченкова, Т.Файзиев, Д.Юсупова, О.Бўриев, Б.Аҳмедов, А.Ўринбоев, Н.Норқулов, Х.Файзиев, Б.Усмонов [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19] каби хорижий ва маҳаллий тадқиқотчилар томонидан олиб борилган илмий ишларда ҳам Шохрух мирзони маданий жараёнлардаги шахсий иштироки ва ҳомийлик фаолияти доир фикрлар учрайди. Шохрух мирзонинг тадбиркорлиги ва хукмдорлик қобилиятига кўра “ҳазрати хоқони сайид” номининг берилиши бежиз эмас. Шу боисдан ҳам дастлаб унинг шахсий ҳаёти ва фаолиятига тўхталиб ўтсак.

Тадқиқот методологияси. У 1377 йили 20 август кунини туғилган. Хондамир “Ҳабиб ус-сияр”да унинг онаси Тағой Туркон Оғо эканлигини айтиб ўтган бўлсада, айрим манбаларда ва илмий адабиётларда Сарой Мулкхоним деб берилди [16].

Жумладан, В.Бартольд ва Бретшнейдерларнинг асарларида ҳам шундай фикрлар берилган. Лекин,

Шохрух мирзонинг ўзи туздирган “Насабнома”да эса Тағой Туркон Оғонинг номи келтирилган [12].

Шохрух мирзо хукмронлиги даврида Хуросонда йирик қурилиш ва ободончилик ишлари амалга оширилди. Жумладан, 1381-1383 йиллар оралиғида бузилган Ҳирот дарвозалари, бурж ва мудофаа деворлари қайта тикланади [7]. Қурилиш ишлари 1405 йилдан бошланиб, унга амир Жалолиддин Ферузшоҳ бошчилик қилган. Абдураззоқ Самарқандий, Хондамир каби муаррихлар Ҳиротдаги қайта тиклаш ишларига батафсил тўхталиб ўтган бўлса [3], Фасиҳ Ҳавофий қурилиш ишлари билан боғлиқ саналарини қайд этиш билан чекланади. Мазкур йилда Шохрух мирзо Амир Саййидхожани эса Тус, Машҳад, Нисо, Абивард, Нишопур, Сабзавор вилоятлари ва Тус қалъасини таъмирлаш ҳамда мустаҳкамлаш учун юборади [3]. Шохрух мирзо 1410 йилдан бошлаб, Марв шаҳрини қайта тиклаш ишларини бошлаб юборди. Мўғуллар босқинидан кейин, шаҳарда салкам икки аср давомида ободончилик ишлари амалга оширилмаган эди. У ободонлаштириш ишларига Алоуддин Алика Қўқалдош ва Амир Мусо, Амир Шоконийларни масъул қилиб тайинлайди [3]. Абдураззоқ Самарқандий қурилиш ишлари бир йил ичида тугаллангани ва бу ерда деҳқончиликни ривожлантириш учун беш юз хўкиз келтирилганини таъкидлаб ўтади. Ундан ташқари, В.Бартольд шаҳар атрофидаги ерларни ўзлаштириш учун аҳоли кўчириб келтирилганини айтади [20]. Шунингдек, Шохрух мирзонинг шахсий ташаббуси билан Мурғоб воҳасидаги Султонбанд тўғони қайта тиклаган ва Марв шаҳригача ариқ қазилган. В.Бартольд ариқнинг узунлиги 12 фарсаҳ ва етти қисмдан иборатлиги

хамда 1406 йилда 2, 3, 6 қисмлари таъмирланганини айтиб ўтади [21]. Шохрух мирзо даврида шаҳарда масжидлар, мадрасалар, хаммомлар, ҳонақоҳ ва бошқа жамоат бинолари барпо этилган. Марв шаҳри ва Мурғоб воҳаси ҳам маданий марказларидан бирига айланди. Хондамир “Ҳабиб у-с-сияр” асарида 1407 йили Шохрух мирзонинг топшириғи билан Ҳиндувон қалъасини таъмирланганлигини қайд этади [7]. Фасих Хавофий ҳам қалъа борасида тўхталиб [1], Амир Темур ва Амир Хусайн ўртасидаги жангдан сўнг вайрон бўлгани ва қисқа вақт давомида мудофаа деворлари қайта тикланганлигини айтиб ўтади.

1410 йили Шохрух мирзонинг ҳомийлиги билан Ҳиротда бошланган йирик қурилиш ишларининг салмоқли қисми бажарилганди. Эски бозорлар бўзилиб, ганч ва пишиқ ғиштдан янги савдо расталари ва “Чорсу” қурилган [12]. Макзур даврда барпо этилган миноралар асосан мрамар тошдан қурилган. Т.Файзиев “Темурийлар шажараси” асарида шаҳардаги кўплаб иморатларнинг лойиҳаси устоз Қавомиддин, хожа Али Ҳофиз Табризийлар томонидан амалга тайёрланганлигини айтиб ўтган [12]. Мусалло ансамбли ва Харжирд мадрасаси ҳам Шохрух мирзонинг ҳомийлиги билан Ҳирот шаҳрида қурилган [17]. Тарихий манбаларда Харжирд мадрасасининг бунёд этилиши билан боғлиқ маълумотларни учрамайди. Шафика Ёркин тадқиқотида бу ансамблнинг 1876 йили инглизлар ва Амир Абдурахмоннинг кўрсатмаси билан вайрон қилинганини айтиб ўтади.

XV аср бошларида Хуросон ва Мовароуннаҳрда амалга оширилган ободончилик ишлари, боғлар, шаҳар топографияси, суғориш тармоқлари борасида вақфномаларда ҳам қимматли маълумотлар берилган. Хўжа Ахрор Валийнинг вақф ҳужжатлари шулар жумласидан бўлиб, унинг бир қисми О.Д.Чехович томонидан “Самарқандские документы XV – XVI веков” номи билан нашр қилинган [22]. Эътиборга молик жиҳати шундаки, Шохрух мирзо ҳукмронлиги даврида қурилган маданий ва маиший биноларининг қурилиши, шайхларнинг мазорларига берилган вақф мулкларининг тўғрисида қисқача тўхталиб ўтилган. Макзур даврда Самарқандда табиий фанлар ривожланган бўлса, Ҳиротда эса диний билимларга (ҳадис, тафсири, ҳадис) эътибор юқори бўлган. 1410-1411 йилларда Ҳирот мадрасасининг қурилиш ишлари якунланди. Мадрасада асосан фикҳ, тавсир, ислом дини, араб тили ва грамматикаси каби фанлар ўқитилган [7]. Шохрух мирзо Жалолиддин Юсуф Увбаҳий, Жалолиддин Юсуф Ҳаллож, Мавлоно Низомуддин Абдурахмон Ёр Аҳмад, Хожа Азизуллоҳларни мадрасанинг мударрислигига тайинлаган. Шохрух мирзо, Жалолиддин Ферузшоҳ ва Алиака Қўқалдошлар ҳам мадрасага келиб, илмий суҳбатларда қатнашганлар. Хуросон сиёсий элитасининг баҳс-мунозараларда мунтазам равишда қатнашиши мадраса фаолиятига беvosита таъсир кўрсатган. Мадрасада фаолият олиб борадиган олим ва уламоларга маош тайинлаган эди. Шаҳардаги йирик ҳонақоҳ ҳам шу йили қуриб битказилади ва Хожа Алоуддин Али Чиштига шайхлик топширилган [3]. Унинг ташаббуси билан Ҳирот шаҳридан икки ярим километр узоқда касалхона “Дор уш-шифо” қурилади [10]. Шохрух мирзо томонидан ташкил қилинган шифохоналар ва табиблар фаолияти борасида тарихий манбаларда қисқача тўхтаб ўтилган. Хондамир “Хулосат ул-ахбор” [23] асарида Шохрух мирзонинг хотини Милкат Оғонинг ҳомийли билан ташкил этилган “Дор уш-шифо” ҳақида сўз юритиб, Алишер Навоий бу бинода шифохонани қайта ташкил қилганини қайд этган. Шамсиддин Муҳаммад ибн Одам ва Низомиддин Шерозийлар Шохрух саройининг моҳир ва тажрибали табибларидан бўлган. 1417 йили Қандаҳор юриши вақтида

Шохрух мирзо оддан йиқилиб, қўли синади ва уни даволаш учун Устод Миру Ҳиротдан чақирилган [3]. У ўз даврининг билимли инсонларидан бири бўлиб, Ҳирот саройидаги табибларга бошчилик қилган. Макзур даврда Мовароуннаҳр, Хуросон ва бошқа ўлкаларда эпидемияларнинг тез-тез тарқалиб туриши кўплаб шифохоналарни барпо қилинишининг асосий сабабларидан биридир. Жумладан, 1406 йилда Табризда вабо тарқалади. Фасих Хавофий касалликнинг тарқалиши ҳақида қисқача тўхталиб ўтади [1]. Шохрух мирзо даврида юз берган энг йирик эпидемия (тоун) 1435 йилнинг март ойда юз берган. Абдураззоқ Самарқандийнинг таъкидлашча, тўрт ой давомида касалликдан салкам ўн минг одам вафот этган. “Мужмали Фасихий”да эса Ҳирот шаҳрида бир кунда тахминан етти юз киши вабодан ўлганлиги ҳамда унинг атрофидаги булуқлар ҳисобга олинмаганлигини алоҳида қайд этган [1]. Шу йили Қози Жалолуддин Маҳмуд ал-Имомий, Зиёуддин Нуруллоҳ ал-Хоразмий, мавлоно Низомуддин Аҳмад, Асилуддин Тожуламин, хаттот, мусикашунос, бахтакор Хожа Абдулқодир Гўянда ва бошқа кўплаб ўз даврининг таниқли инсонлари касалликдан вафот этади.

Шохрух мирзо Ҳирот шаҳрининг шимоли-шарқий қисмида бир қатор иморатларни барпо эттиради. Тарихий манбаларда улар асосан 1411 йили Боғи Сафед атрофида қурилганлиги айтиб ўтилади [3]. Шунингдек, картлар ҳукмронлиги даврида бунёд этилган Боғи Зоғон ва Боғи Сафед боғлари унинг ташаббуси билан қайта тикланган ва кўшимча бинолар қўшилган. Бойсунғур мирзо 1410 йилдан бошлаб Боғи Сафедни ўзининг қароргоҳига айлантириб, унда кенг кўламли ободончилик ишларини олиб борган [10]. Ҳиротнинг шимолий қисмида жойлашган Ихтиёриддин қалъасини тиклаш ишлари 1416 йилда бошланган [1]. Бу қалъа карт малики Малик Фахруддин томонидан қурдирилган ва 1318 йилда Амир Темур шаҳарни эгалладидан кейин, вайрон қилинган эди. Шохрух мирзо 50 метрлик деворни оҳақ, тош ва пишиқ ғиштдан қурдиради [3].

Унинг ҳукмронлиги даврида кўплаб муқаддас қадамжолар қайта тикланган. Жумладан, Хожа Абдуллоҳ Ансорий мақбарасини 1425 йили зиёрат қилади ва унга катта миқдордаги ерларни вақф қилиб беради [3]. 1426 йили амир Шохмалик вафот этганидан кейин унинг мазорига ҳам вақф мулкларини ажратилиб, ободонлаштириш ишлари амалга оширилади. Эрон худудида жойлашган бир неча жамоат ва маиший биноларнинг номи Шохрух мирзо билан боғлиқ. Машҳад шаҳрида Гавҳаршодбегимнинг ҳомийлиги билан қурилган мадрасанинг яқинида жойлашган Имом Ризо мақбараси учун уч минг мискол олтин, битта олтин қандилини совға қилади [10]. Ундан ташқари, Шохрух мирзо бу ерда бир боғ ва қўрғон қурдирган. Машҳад бошқаруви дастлаб Мирзо Улуғбекка, кейинчалик Бойсунғур мирзога топширилади. Имом Ризо мақбараси яқинида Шохрух мирзонинг амирларидан бири Хожа Юсуф Баҳодир томонидан мадраса бунёд қилинган. Мадраса 1439-1440 йилларда қурилган ва “Ду дар” номи билан аталади. Бу ерда темурийларнинг иккита таниқли амири Хожа Юсуф ва Амир Саййидлар дафн қилинган [24]. Макзур шаҳар Шохрух мирзо ва унинг авлодлари томонидан обод қилинган ва мамлакатдаги маданият марказларидан бирига айлантирилган. Бунёдкорлик ишларида Шохрух мирзо билан биргаликда Гавҳаршодбегимнинг ҳам ҳиссаси юқоридир. Унинг ҳомийлиги билан 1418-1419 йилларда бунёд этилган “Жомеъ масжиди” [1] Остони Қудси Разавийнинг муҳим меъморий обидаларидан биридир. Унинг пештоқига Бойсунғур мирзонинг ўзи Шохрух мирзо ва Гавҳаршодбегимнинг исмларини ва қурилган санасини ёзган. Яздни бошқариш ишлари Амир

Жалолитдинга топширилган. Шохрух мирзонинг лашкарбошиларидан бўлган амир ва унинг рафикаси Фотимахогун Язда така, майдон, ҳаммом, карвонсарой, ханақоҳлар, сардоба, дўконлар, кутубхоналар бунёд эттиришади.

Шохрух мирзо 1397-1398 йилда Хуросон хукмдори этиб тайинланганидан сўнг мамлакатда май ичишни таъкиклаб қўйган. Ҳиротнинг машҳур уламоларидан Сайид Муртазо Саҳхоф ва мавлоно Абдужалил ал-Қоиний ушбу фомонни эълон қилишган. Хусусан, Ҳирот шаҳрининг Сепалак мавзеида жойлашган хумхонани буздириб юборди. Абдураззоқ Самарқандий “Матлаи саъйин”да май сақлаш таъқиқланишига қарамасдан, Муҳаммад Жўкий мирзо ва Алоуддаларнинг хумхоналарида майлар тўла бўлганлиги алоҳида қайд этган [3]. Ундан ташқари, Шохрух мирзо “собун” яъни совунхона қуришни ва уни пиширишни таъқиқлаб қўйган эди. Шундан кейин, мазкур хунар эгалари ва савдогарлари касод бўлган. Абдураззоқ Самарқандийнинг таъкидлашича, мавлоно Шайх Алининг ундан бу фармонни бекор қилишни сўраган. 1438 йилдан бошлаб, Шохрух мирзо собун ишлаб чиқаришга руҳсат берган [3]. Абу Тохирхожанинг “Самария” асарида Мирзо Улуғбек даврида Самарқандда собунхоналар фаолият олиб борганини қайд этади. У асарда: “Мавлоно Жавҳарий ҳам самарқандлиғдур, собунхона мушрифиди эрди” [25] – деб ёзган. Бундан кўриниб турибдики, Ҳиротда бундай собунхоналар бўлган ва уни ишлаб чиқаришда турли ёғлардан фойдаланилганлиги учун таъқиқланган бўлса керак.

Шохрух мирзонинг эътиборли амирларидан бири Алоуддин Алика бўлиб, у ҳам Ҳиротда бир қатор жамоат иншоотларини бунёд эттирган. У Хиёбон кўчасида мадраса қурдиради. Шунингдек, ўзини Шохрух мирзонинг маънавий отаси сифатида билган [3]. Хондамирнинг сўзларига қараганда, Алоуддин Аликанинг деҳқончиликка қизиқиши юқори бўлиб, Мисрдан ер сотиб олади ва у жойларни обод қилган. Шохрух мирзо амирдан нима учун Мисрдан ер сотиб олишни сабабини сўраганида “Шохрух мирзонинг бир ғуломи бор эди, у Миср мулкида ерлар сотиб олиб, обод қилган” дейишларини истайман, - деб жавоб беради. Шохрух мирзо даврининг кўзга кўринган амирларидан бири Пир Аҳмад Хавофийдир. Унинг молиявий кўмаги билан Тойбод шаҳрида шайх Зайниддин Тойбодий макбараси ва масжиди қурилган. Тарихий манбаларда унинг битказилган санаси 1444-1445 эканлиги ҳамда масжидга Шохрух мирзонинг номи ёзилганлиги айтилади.

Шохрух мирзо кўп йиллардан буён Ҳижозга жома юбориш истағида бўлиб, уни Миср султонларининг руҳсатисиз амалга ошириб бўлмасди. У 1443 йили Сайид Шамсуддин Муҳаммад Замзамийни Мисрга элчи сифатида юборган. Шундан сўнг, Шохрух мирзо 1444 йили жома ёпиш вазифаси мавлоно Нуриддин Муҳаммад ал-Муршидий ва Шамсуддин Муҳаммад ал-Абҳарийларга топширади [3]. Каъба жомаси Язд шаҳрида тайёрланган ва Ҳиротга олиб келинган эди.

Шохрух мирзо даврида Ҳиротда диний илмлар, адабиёт, тарих ва фаннинг бошқа соҳалари тараққий этган. Мавлоно Камолитдин Хусайн Хоразмий, Ҳожа Соиниддин Али Исфаҳоний, Қосим Анвор, Ҳожа Абулмакорим каби уламо ва олимлар унинг саройида хизмат қилишган. Жумладан, у Термиз саййидларидан бўлган Ҳожа Абулмакоримга хурмати юқори бўлиб, уни бир неча маротаба элчи сифатида ҳам юборган. Хондамир уни Банголага элчи сифатида боргани ва ўша ерда вафот этганини айтиб ўтади [7]. Шохрух мирзо нақшбандия тариқатининг йирик вакили шайх Муҳаммад Порсо билан яқин муносабатда бўлган. “Рашаҳот”да Муҳаммад Порсонинг диний масалалар бўйича унга мактублар ёзгани ва маслаҳатлар бергани айтилади [26]. Баъзи илмий адабиётларда шу ёзишмалар Халил Султоннинг шайх билан алоқалари бузилишига сабаб бўлгани таъкидланади. Шохрух мирзо нақшбандия шайхларига хомийлик қилиш орқали олий ҳокимиятни эгаллашда ўзи учун маънавий кўмакга эга бўлади. Абдураззоқ Самарқандий уни “дин подшоҳи ҳимоячиси” [3] деб атаганлиги бежиз эмас. У кўплаб уламолар, шайхларга ва мазорларга ерларни вақф қилиб берган. Айрим тадқиқотларда Шохрух мирзо томонидан Аҳмад Яссавийнинг киз авлоди бўлган Асадуллошайх ибн Олимшайхнинг Қорачуқдаги ҳонақоҳига вақфнома берилгани айтилади. Бу вақфнома ҳужжати А.Л.Куннинг шахсий фондида сақланади. 1872 йили Куннинг илтимосига кўра ҳужжат Туркистонда кўчирилган. Унда муҳр ичида “Шохрух султон” сўзи ва 1419 йил кўрсатилган. А.Л.Куннинг таъкидлашича, Қорачуқ яъни Туркистон шаҳри атрофидаги ерлар ҳонақоҳга вақф қилиб берилган. Лекин, Ў.Султоновнинг фикрича, бу вақфнома Шохрух мирзога тегишли бўлмаслиги ҳам мумкин. Чунки, 1974-1975 йилларда Аҳмад Яссавий мазорига тегишлар ҳужжатларнинг мажмуи Туркистон ва Оғабой қишлоғидан топилган [27]. Улар орасида бу вақфнома учрамайди. Таникли темуршунос Б.Манс ўзининг “Темрийлар Эронда ҳокимият, сиёсат ва дин” асарида Шохрух мирзонинг Хуросондаги шайхлар ва уларнинг мазорларига алоҳида хурмат билан қараганлигини ёзади [28].

-Analysis and results. Шохрух мирзо томонидан берилган ёрликлар мавжуд бўлиб, улардан бири 1422 йили Боғи Шаҳрда Чечактўба мавзеида Талхан ота мазорининг мужовури Исмоил номига суюрғол бериш тўғрисида бўлган. Шохрух мирзо даврининг машҳур меъморларидан бири Устод Қавомиддин Шерозий бўлиб, Гавҳаршод Оғо мадрасасининг қурилишига бошчилик қилган. У меъморчиликдан ташқари, юлдузшунослик илми билан ҳам шуғулланган.

Conclusion. Шохрух мирзо даврида Мовароуннаҳр ва Хуросонда тинчлик-осойишталикни ўрнатилиши натижасида, ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёт ривожланди. У шахзодалар ўртасидаги низолардан унумли фойланиш билан бирга, диний уламоларга хомийлик қилиб, кескин ижтимоий тўқнашувларнинг олдини олган.

АДАБИЁТЛАР

1. Фасих Хавафи. Муджмал-и Фасихи / пред. предис. примич. и указатели Д.Ю.Юсуповой. –Т.: Фан. 1980. – 346 с.
2. Хафиз-у Аbru. Извлечение из “Зубдат ут-таварих”. // перевод с персидского А.Буриева. /Материалы по истории Средной и Центральной Азии X – XIX вв. –Т.:Фан, 1988. – С.143-148.
3. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн / Форс тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи А.Ўринбоев. Ж. П. Қ. I. 1405 – 1429 йил воқеалари. – Т.: «Ўзбекистон». 2008. – 632 б.
4. THE RAUZAT – US-SAF; GARDEN OF PURITY. – P.1-14.
5. Аҳмедов Б. Давлатшоҳ ва унинг асари ҳақида сўз. // Самарқандий, Давлатшоҳ. Шоирлар бўстони. (“Тазкират уш-шуаро”дан) Форс-тожик тилидан Б.Аҳмедов тарж.; Шейрларни С.Раҳмон тарж. қилган. – Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – Б. 3-8
6. Алишер Навоий. Мажолисун-нафоис. Нашрга тайёрловчи С.Фаниева. – Т.: Фафур Фулом, 1996. – Б. 312

7. Хондамир Ғиёсиддин. Ҳабиб ус-сийар фи ахбори афроди башар / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифлари – Жалил Ҳазраткулов, Исмоил Бекжонов, Изоҳлар муаллифлари – Ашраф Аҳмедов, Исмоил Бекжонов, – Т.: Ўзбекистон, 2013. – 1272 б.
8. Нәсән бәу Румлу. Өһсәнүт-тәварих. (Тарихларләрин ән уахшиси). –Kastamonu: Uzunlar, 2017 (Нәсән бәу Румлу. Өһсәнүт-тәварих.). 21-33s
9. Бартольд В.В. Улугбекъ и эго время. – Петроградъ, 1918. – С. 19-36.
10. Исмоил ака. Буюк Темур давлати. Қ. Қаҳҳор тарж. – Т.: Чўлпон, 1996 – Б. 160.
11. Пугаченкова Г.А. Темурнинг меъморий мероси. Главная редакция энциклопедий, 1996 – Б. 127.
12. Файзиев Т. Темурийлар шажараси. – Т.: Ёзувчи, Хазина, 1995. – 350 б; Файзиев Т. Темурийлар шажараси. Қайта нашр. – Т.: Info Capital Group, 2020. – 364 б.
13. Юсупова Д. Жизнь и труды Хондамира. – Т.: Фан, 2006. – Б. 34-44
14. Бўриев О. Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё (тарихий-географик лавҳалар) – Т.: Ўзбекистон, 1997. – Б. 166.
15. Ўринбоев А ва Бўриев О. Ғиёсиддин Наққошнинг Хитой сафарномаси. – Т.: Фан, 1991. – Б. 57.
16. Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар. – Т.: Ўқитувчи, 1994. – Б. 93-94
17. Норкулов Н. Темурийлар даври маданияти тарихидан лавҳалар. –Хоразм: Урганч, 1996. – Б. 127.
18. Файзиев Х. Темурийлар салтанатида Шохрух мирзонинг ўрни ва унинг ташқи сиёсати. Монография. – Т. 2011. – Б. 10-12.
19. Усмонов Б. Амир Темур ва Темурийлар даврида Фарғона водийси. – Ф.: 2019, – Б. 253
20. Бартольд В.В. К истории орешения Туристана. – С. 110
21. Бартольд В.В. Очерк истории Семиречья. – Москва: Восточной литературы, 1963.
22. Чехович.О.Д. Самаркандские документы XV – XVI вв. – Т.: Наука, 1974. – С. 631
23. خاندمير خلاصه الا خيار فى بسان احوال الا خيار Хондамир. “Хулосат ул-ахбор” асарининг №2209 таритиб рақамли қўлёзма нусхаси.
24. Амир Темур ва темурийлар даврида илм-фан ва маданият мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари. // Тошкент: Академнашр, 2015. – Б. 89
25. Абу Тохирхожа Самарқандий. Самария. Форсчадан А.Сатторий тарж. масъул муҳаррир: Садриддин Айний. Нашрга тайёрловчилар: Б.Аҳмедов, А.Жувонмардиев. – Т.: 1969. – Б. 54-55
26. Вамбери Ҳ. Мовароуннаҳр ёҳуд Бухоро тарихи. Нашрга тайёрловчи – Тохир Қаҳҳор. – Т.: Ғофур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1990. – Б. 41
27. Султонов Ў. Шохрух мирзога нисбат берилган бир вақфноманинг тарихий аҳамияти ҳақида. “Темурийлар даврини ўрганишнинг умумбашарий аҳамияти” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари. – Т., Наврўз. – Б. 124-128.
28. Manz B. Power, Politics and Religion in Timurid Iran. Cambridge University Press, 2007. – P. 219

УДК: 331.548.024.54(575)

Азиза АМИНОВА,

Навоийский государственный педагогический институт заведующий кафедрой истории

E-mail: aziza-marksovna@bk.ru

Статья подготовлена на основе рецензии д.и.н.профессора Бухарского государственного университета Ш.Хайитова

EMPLOYMENT PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM IN UZBEKISTAN (BY THE EXAMPLE OF THE REGIONS OF THE LOWER REACHES OF ZARAFSHAN)

Abstract

The article highlights the historical factors in the development of employment of the population of Uzbekistan and the regions of the lower reaches of the Zarafshan in the conditions of a phased transition to market relations. The reasons for the growth of unemployment in the region under study are identified and the activities of territorial employment services are analyzed. The state and problems of women's employment. The mechanisms of labor resources management in the context of the "Strategy of Action", the introduction of new mechanisms of social protection, through the expansion of the scope of employment of the population, are disclosed.

Key words: Employment, unemployment, market, private trader, farmer, farmer, demand, infrastructure, region, cooperation, sector, sphere.

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ (НА ПРИМЕРЕ ОБЛАСТЕЙ НИЗОВЬЯ ЗЕРАФШАНА)

Аннотация

В статье освещены исторические факторы развития трудозанятости населения Узбекистана и областей низовья Зарафшана в условиях поэтапного перехода к рыночным отношениям. Выявлены причины роста безработицы в изучаемом регионе и проанализирована деятельность территориальных служб занятости. Охарактеризовано состояние и проблемы занятости женщин. Раскрыты механизмы управления трудовыми ресурсами в контексте «Стратегии действий», внедрение новых механизмов социальной защиты, посредством расширения сферы занятости населения.

Ключевые слова: Занятость, безработица, рынок, частник, фермер, дехканин, спрос, инфраструктура, регион, кооперация, сектор, сфера.

O‘ZBEKISTONDA BANDLIK MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO‘LLARI (QUYI ZARAFSHON VILOYATLARI MISOLIDA)

Аннотация

Maqolada bozor munosabatlariga bosqichma-bosqich o‘tish sharoitida O‘zbekiston va Zarafshonning quyi oqimi viloyatlari aholisining bandligi rivojlanishining tarixiy omillari yoritilgan. O‘rganilayotgan hududda ishsizlikning o‘shish sabablari aniqlanib, hududiy bandlik xizmatlarining faoliyati tahlil qilindi. Xotin-qizlarni ish bilan ta‘minlanilgani va muammolari. “Harakatlar strategiyasi” kontekstida mehnat resurslarini boshqarish mexanizmlari, aholini ish bilan ta‘minlash ko‘lamini kengaytirish orqali ijtimoiy himoyaning yangi mexanizmlarini joriy etish masalalari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Bandlik, ishsizlik, bozor, xususiy savdogar, fermer, fermer, talab, infratuzilma, hudud, kooperatsiya, sektor, soha.

Введение. Процессы демократизации и свободных рыночных отношений в конце прошлого столетия привели к серьёзным изменениям в социальной сфере. В стране, с господствующей монокультурой хлопка с обретением независимости проблемы занятости населения встали ключевым вопросом в сохранении мира и спокойствия в стране. С принятием Закона «О собственности в Республике Узбекистан» в 1990 году, были заложены основы для многоукладной экономики и внедрены различные формы ведения хозяйства. Переход на рыночные отношения под влиянием спроса и предложения, вели к резкому росту цен на товары и услуги. Выход страны на мировой рынок ресурсов требовало приспособления цен внутреннего рынка к международному уровню, внедрению рыночного механизма ценообразования, при низких доходах семей, требовало создания сильного и действенного механизма социальной защиты и социальных гарантий. Низкая специализация, малое количество промышленных предприятий, финансовых средств на открытие нового дела, отток рабочей силы в сопредельные страны ведут к серьёзным диспропорциям в сфере занятости населения.

Анализ литературы по теме. Вопросы трудовых ресурсов и занятости населения находятся в ракурсе внимания историков, политологов, экономистов и социологов. Историко-демографические проблемы, в том числе вопросы трудовых ресурсов, формирование национальных кадров, процессы, связанные со строительством индустриальных объектов стали отдельным объектом исследований и публикаций О.Ата-Мирзаева, В.Гентшке, Р.Муртазаевой, З.Тожиевой[1]

Изучение опыта последовательной реализации государственной политики в области занятости населения, анализ законодательных документов, направленных на охрану и совершенствование трудовой деятельности рассмотрены в диссертационной работе Э.Закирова[2]. Об отличительных чертах, причинах, составе безработицы в период с 1991 по 1995 годы рассмотрены в исследованиях Д. Умаровой. По мнению исследователя одним из главных факторов социальной защиты населения является обеспечение занятости населения, связанная с рядом проблем переходного периода, отражающие в нерациональной структуре занятости, неравномерном распределении трудовых ресурсов, неподготовленности

населения к новым формам хозяйствования в условиях рынка[3].

Методология исследования. Теоретико-методологические разработки проблемы исследования социального развития, в том числе использования трудовых ресурсов в Узбекистане в условиях формирования рыночных отношений рассматриваются в ряде исследований отечественных историков[4]. При изучении архивных, статистических материалов для осмысления и обобщения отдельных комплексов информации выявлен фактический материал по формированию механизмов трудоустройства в регионе в период независимости.

Анализ и результаты. В 1991 году Государственный комитет Узбекской ССР по труду и социальным вопросам был преобразован в Министерства труда Республики Узбекистан. В областях республики были созданы 220 бирж труда. На численность населения по республике в 20,8 миллиона человек в 1991 году, трудоспособное население составляло 10,2 миллиона человек. Основная численность трудового населения приходилось на сельское и лесное хозяйство около 41,9 процентов, на промышленность - 14,3 процентов, на торговлю общепита, сбыт и заготовку - 5,6 процентов [5].

В сфере услуг и в мелкой розничной торговле на первом этапе приватизации был накоплен положительный опыт по развитию малого, среднего и частного предпринимательства. Однако в условиях регулируемого контроля, слабо развитой кредитной системы и неконвертируемости валюты, ограниченных возможностей реализации готовой продукции привели к тому, что в 1995 году лишь 12 процентов субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечивали занятость населения, а в 1998 году всего 7 процентов[6] в Навоийской области только 0,8 процентов [7]. Для урегулирования положение на рынке труда правительством страны была создана система рыночных инфраструктур, обслуживающие потоки товаров, услуг, ценных бумаг, денег, рабочей силы перемещающихся под воздействием рыночных стимулов.

Анализ деятельности территориальных служб занятости Бухарской и Навоийской областей в 1995 году, показывают, что в экономически тяжелое для республики годы, сопровождающейся уменьшением объемов производства, ростом числа убыточных предприятий, увеличением кредиторской и дебиторской задолженности, ситуация на рынке труда была весьма тяжелой, которая в целом характеризовалась следующими процессами.

- продолжающимся перераспределением рабочей силы между отраслями народного хозяйства;

- увеличением доли занятости в альтернативном секторе экономики;

В 1995 году из числа обращенных в центры занятости Навоийской области 22586 человек, было трудоустроено 17495 человек. Для решения вопросов полной занятости населения 1012 человек были мобилизованы на общественные работы, 299 человек прошли переобучение[8]. Особенно тяжелым было положение сельских тружеников, вынужденных работать по несколько человек на одно рабочее место, но при этом получать заработную плату на одного рабочего. При этом, вакантные места были зарегистрированы только в городах Навои на 400 рабочих мест, в городе Зарафшане - на 243 рабочих места, в Учкудукском районе - на 313 рабочих мест[9]. Несмотря на то, что службы занятости принимают посильные меры по созданию условий для скорейшего трудоустройства незанятого населения в плане организации новых рабочих мест за счет средства государственного бюджета, альтернативных форм

занятости, за счет средств Фонда содействия занятости, их инициатива не всегда находили поддержку в местных органах управления. Срывались сроки ввода объектов из-за отсутствия финансирования, комплектации оборудованием, стройматериалами.

В 1997 году Навоийским областным управлением труда, занятости и социальной защиты населения была разработана программа «Занятости». В Управление труда обратилось 24 262 человек безработных, однако проблема занятости была решена на 72,9 процентов[10]. Причиной данному обстоятельству служило то, что рабочие места создавались с большими опозданиями, а нетрудоспособное население, долгое время не занятое рабочими местами не могло конкурировать на рынке труда и становилось безработным.

В период с 1994 по 1998 годы, когда по республике идут широкие реформы, связанные с разгосударствлением и приватизацией малых и средних предприятий преимущественно в акционерные общества открытого типа, и многие предприятия сокращают число работников путем оптимизации растет и поток безработных. В Бухарской области, количество безработных в 1995 году выросло до 20366 человек [11]. Особенно тяжелым было положение работников предприятий легкой промышленности, где из-за нехватки сырьевых и финансовых ресурсов некоторые предприятия были вынуждены ликвидироваться или сократить численность своих работников. В результате стали применяться гибкие формы занятости в форме временных, вторичных работ. Были разработаны новые механизмы обеспечения работой, направленные прежде всего на молодежь в возрасте 18 лет, составившие 18,6 процентов от общей численности населения, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки.

В процессе исследования причин занятости по областям изучаемого региона были выявлены общие и отдельные характеристики процессов безработицы. Основными проблемы занятости на макроуровне – неэффективные механизмы поддержки развития промышленных, сельскохозяйственных предприятий, субъектов малого, среднего и частного предпринимательства на переходном этапе к рыночным отношениям, несовершенное развитие деятельности банковской сферы, коррупционные методы управления. На микроуровне халатность, туеядство, безразличие к результатам труда, к будущему собственного дела и т.д.

На конец 1998 года по республике уровень безработицы составила 40,1 тысяч человек[12]. Начиная с 1998-1999 учебного года с целью разрешения проблем временно безработной молодежи по республике стали открываться колледжи, перепрофилированные на профессиональную подготовку квалифицированных кадров среднего звена. В результате принятых правительством мер в Навоийской области в 2000 году на 773,4 тысяч человек приходилось 27,0 тысяч безработных. На сезонные и временные работы были трудоустроены 3 тысячи 287 человек [13]. В Бухарской области в эти годы число безработных достигло до 29,7 тысяч человек, однако большее их количество находилось в трудовой миграции [14].

В первом десятилетии независимого развития республики особенно тяжелым оставалось положение женщин, ограниченных в получении образования, в выборе профессий и работы. Обеспеченные работой женщины в основном работали в сфере здравоохранения и образования. Если в целом по республике заработная плата в 1991 году составляла 346 рублей, то у работников здравоохранения в среднем 305 рублей, у работников сферы образования 321 рублей. К 1995 году заработная

плата выросла до 1059 сумов, у работников здравоохранения до 684 сумов, образования до 683 сумов. Заметное повышение заработной платы у работников бюджетных организаций наметилось с 1998 года. В 1999 году 63 процентов женщин оставались безработными [15], особенно в сельской местности из-за отсутствия профессиональной подготовки, опыта работы в рыночных условиях, ограниченных возможностях в получении кредитов, неразвитости сферы услуги.

Начиная с 2010 по 2015 годы уровень трудоустроенности населения повышался в среднем на 1,3 процентов, с связи с повышением участия женщин в трудовых ресурсах. Самые высокие показатели 78,2 процента наблюдались в 2015 году. Начиная с 2016 года наблюдается снижения индикатора занятости населения [16]. На конец 2016 года при 35 процентной общей безработице 19 процентов приходилось на молодежь. Среди трудоспособного населения 76 процентов составляли мужчины и лишь 48 процентов женщины [17, С.6]. На государственном уровне правительством принимались меры по усовершенствованию реформ, на местном уровне использовались методы отписки, практика искажения реальной ситуации. Наибольший уровень безработицы приходилась на Сурхандарьинскую - 6,6 процента, Хорезмскую - 6,3 процента, Кашкадарьинскую - 6,3 процента и Бухарскую область - 6 процентов. В Андижанской области - 5,6 процентов и Навоийской - 5,7 процентов [18].

С принятием в 2017 году программы социально-экономического развития «Стратегии действий на 2017-2021 годы», были выработаны новые формы и методы трудоустройства, направленные на подбор, подготовку, переподготовку и повышении квалификации безработных. Были усовершенствованы методы защиты трудовых прав и охраны труда, кардинально пересмотрены управленческие функции органов управления занятости населения и исполнительной власти на местах по эффективности мер трудоустройства незанятого населения. Выработаны новые механизмы трудоустройства населения, для таких категорий населения, как женщины и молодежь. Регулирования занятости на горизонтальном уровне обеспечивается руководителями секторов в лице хокимов, прокуроров, начальников внутренних дел, налоговой инспекции на всех административных уровнях; вертикальную функции осуществляют региональные управления занятости населения, махаллинские комитеты, региональные организации. Изучив просчеты и недостатки прошедших лет, когда осуществлялось хаотичное управление потоками безработных, были выработаны программы на всех стадиях регионального управления, предусматривающие выявление причин тяжелого материального состояния населения в разрезе махаллей, через обеспечение устойчивой занятости населения, легализации неформальной внешней трудовой миграции, получение доступа к приобретению профессиональных навыков и т.д. Принятию стратегических задач в области

занятости населения способствовали реальные цифры, отражающие состояние рынка труда. Количество трудоспособного населения достигло 60,5 процентов. При этом отношение иждивенцев к лицам трудоспособного возраста снизилось с 81,1 процента в 1990 году до 48 процентов в 2017 году. Большинство население Узбекистана по оценкам аналитиков находится в трудоспособном возрасте, которое к 2030 году может увеличиться до 23,3 миллиона человек. И в совместном отчете МОТ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка такое положение оценивалось как «демографическое окно возможностей» [19].

В условиях пандемии коронавируса уровень безработицы с 9,1 процентов с января по июль в 2019 года поднялся до 13,2 процентов в 2020 году и достиг 1 млн 994 тысяч человек. Среди молодежи в возрасте от 16 до 30 лет этот показатель составил 20,1 процентов, а среди женщин 17,4 процентов [20]. Были разработаны новые механизмы социальной защиты и трудоустройства для нуждающихся слоев населения через внедрения «железных тетрадей». На махаллинские комитеты возлагались обязанности объективного изучения состояния малообеспеченных семей с последующим включением в «железные тетради», а на руководителей секторов обязанности трудоустройства одного из членов семьи.

По Бухарской области в ходе реализации программ по внедрению новых механизмов по обеспечению работой в период с 2018 по 2021 годы 49157 или 98,1 процентов граждан из малообеспеченных семей получили соответствующую работу [21, С.148]. В Навоийской области из 23312 безработных трудоспособного возраста, состоящих «Железных тетрадях» было трудоустроено 23 309 человек или 99,9 процента [22, С.65].

Выводы и предложения. Таким образом, в Узбекистане вопросы занятости населения в годы независимости были включены в число приоритетных национальных проектов, но решались за прошедшие 30 лет в зависимости от экономических возможностей и приобретенного опыта работы в условиях рынка. Приватизационные процессы заложили основы для развития частного предпринимательства, крупномасштабные реформы, направленные на социальную защиту женщин заложили основы расширения их трудовой деятельности. В целях обеспечения надлежащих условий для развития рынка труда правительством использовались различные методы и виды развития новых рабочих мест. Исходя их экономического потенциала, имеющихся ресурсов были разработаны региональные программы. Однако усиление региональных диспропорций на рынке труда и трудовых ресурсов обосновывает необходимость развития внутренней миграции молодежи посредством расширения организации и деятельности малых промышленных и молодежных зон, активизации механизмов институциональных структур по выявлению экономических, трудовых, социальных возможностей изучаемых областей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. – Ташкент: Абу Али Ибн Сино, 1998. – 159с.; Тожиева З. Демографическое развитие регионов Узбекистана и демогеографическое районирование // Электронный журнал, 2016. Том 10. Выпуск 1.
2. Закиров Э. Становление и развитие законодательства об охране труда в Узбекистане. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Ташкент, 1995. – 24 с
3. Умарова Д. Формирование и функционирование рынка труда в республике Узбекистан. Автореф. дисс. канд. экон. наук. – Ташкент, 1995. – 22с.
4. Урокова Н.С. Ўзбекистонда мустақиллик даври саноат соҳасидаги ислохатлар ва ўзгаришлар жараёни (Жанубий вилоятлар мисолида): Тарих фан. ном. ... дисс. – Карши, 2004. – 187 б.; Хушбоқов П.Ш. Мустақиллик йилларида

- Ўзбекистоннинг иқтисодий ривожланиши: муаммо ва зиддиятлар (Самарқанд вилояти мисолида): Тарих фан. ном. дисс. ... автореф. – Термез, 2007. – 29 б.; Исаков Б.Н. “Ўзбекистонда 80 йилларнинг иккинчи ярми – 2000 йиллардаги тарихий ўзгаришларнинг демографик жараёнларга таъсири”. Тарих фан. ном. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2010. – 27 б.; Тиллаев Э.Р. Ўзбекистоннинг мустақиллик йилларида ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётидаги ўзгаришлар(жанубий вилоятлар мисолида). Тарих фан. ном. ... дисс. Автореф.- Тошкент, 2010. – 26 б.; Хайдаров Д. XX аср охири - XXI аср бошларида Ўзбекистонда саноат шаҳарларининг ривожланиш тарихи (Зарафшон иқтисодий райони мисолида): Тарих фан бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс....автореф. – Тошкент,2021.
5. Альманах Узбекистана. Ташкент, 2013 г.
 6. Женщины в Республике Узбекистан. Доклад отдела социального развития, Офисом социального развития и окружающей среды совместно с Департаментом Программ Азиатского Банка Развития (АБР). - февраль 2001 г.
 7. Из годового отчёта Навоийского территориального управления Госимущества, 2009. – С 121.
 8. ГА Навоийской области ф.298.,оп.1.,ед.хр.47.,л.3.
 9. ГА Навоийской области ф.298.,оп.1.,ед.хр.47.,л.1.
 10. ГА Навоийской области ф.298.,оп.1.,ед.хр.47.,л. 251-253
 11. Текущий архив Управления занятости Бухарской области, 2000.-121 с.
 12. Первоначальный и второй периодические доклады государств-участников, подлежащие представлению в 1996-1998 годах, Узбекистан*, CERD/C/327/Add.1, 9 мая 2000 г.
 13. Текущий архив Навоийского управления биржи труда. – Навои, 2009. – С.28.
 14. Текущий архив областного хокимията Бухарской области,2005. – С. 78.
 15. Женщины в Республике Узбекистан. Доклад Отдел социального развития совместно с Департаментом Программ Азиатского Банка Развития (АБР). Т,2001 – С.41 - 43
 16. Кудбиев Ш. Оценка развития рынка труда и занятости населения // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. - № 6, noyabr-dekabr, 2020 yil
 17. Неустойчивая занятость в Узбекистане: состояние, проблемы и пути их решения. Т., ПРООН, 2018. – С.6.
 18. Shakarov Z. O'zbekistonda mehnat resurslari mobilligining ekonometrik tahlili //“O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi” 2017, 15-16 sentyabr, 1-son
 19. Оценка системы социальной защиты в Узбекистане на базе основного диагностического инструмента (CODI)// совместный отчет МОТ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка,2020 - С.20.
 20. В Узбекистане ввели «Железную тетрадь» помощи обнищавшим из-за карантина.// <https://rossaprimavera.ru/news/5936cb6d>.
 21. Текущий архив областного хокимията Бухарской области, 2022 . – С. 148.
 22. Текущий архив областного хокимията Навоийской области, 2021. – С.65.

УДК: 9(94)

Бахтиёр БОЛТАБАЕВ,
Наманган давлат университети ўқитувчиси
E-mail: baxtiyor5577@gmail.com

Тарих фанлари номзоди, доцент А.Эрқўзиёв тақризи асосида

DEPRIVATION OF THE RIGHT TO ELECTION IN TURKESTAN 1907-1917 YEARS

Annotation

In this article, the deprivation of the right to vote in Turkestan in 1907-1917 years, 1.2.3. дума we can see the restriction of voting rights in relation to Turkestan at the meetings of the State Duma, the fact that the actual proposals were not taken into account, and the election legislation was violated at all the meetings held above. In addition, we can see that they are urged to reduce the number of participants from Turkestan as much as possible in the activities of each Duma meeting. We can see that all the ideas in it are aimed at strengthening the Russian Empire.

Key words: Duma activity in Turkestan, electoral legislation, deprivation of voting rights of Turkestan, violation of electoral legislation, participation of Turkestans in Duma meetings, activities of deputies in the Duma, the emergence of protests against adopted laws.

ЛИШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В ТУРКЕСТАНЕ 1907-1917 ГГ

Аннотация

В данной статье лишение избирательных прав в Туркестане в 1907-1917 гг., 1.2.3. думы мы можем видеть ограничение права голоса в отношении Туркестана на заседаниях Государственной Думы, то, что фактически предложения не учитывались, а избирательное законодательство нарушалось на всех проведенных выше заседаниях. Кроме того, мы видим, что они призывают максимально сократить число участников из Туркестана в деятельности каждого думского заседания. Мы видим, что все идеи в нем направлены на укрепление Российской империи.

Ключевые слова: Думская деятельность в Туркестане, избирательное законодательство, лишение Туркестана избирательных прав, нарушение избирательного законодательства, участие Туркестане в думских заседаниях, деятельность депутатов в Думе, возникновение протестов против принятых законов.

1907-1917 ЙИЛЛАРДА ТУРКИСТОННИ САЙЛОВ ҲУҚУҚИДАН МАҲРУМ ҚИЛИНИШИ

Аннотация

Мазкур мақолада 1907-1917 йилларда Туркистонни сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилиниши, 1.2.3. давлат дума йиғилишларида Туркистонга нисбатан сайлов ҳуқуқларини чекланиши, амалдаги берилган таклифларни инобатга олинмагани, ёқуридаги ўтказилган барча йиғилишларда сайлов қонунчилигини бузилганлигини кўришимиз мумкин. Бундан ташқари ҳар бир дума йиғилиши фаолиятида Туркистондан қатнашувчиларни имкон қадар сонини қамайтиришга илтиланликларини кўришимиз мумкин. Ундаги барча ғоялар Россия империясини мустаҳкамлаш учун қаратилганлигини кўришимиз мумкин.

Калит сўзлар: Туркистонда дума фаолияти, сайлов қонунчилиги, Туркистонни сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилиниши, сайлов қонунчилигини бузилиши, Дума йиғилишларида туркистонликларни иштироки, думада депутатлар фаолияти, қабул қилинган қонунлардан норозиликларни келиб чиқиши.

Кириш. Иккинчи Давлат Думасининг тарқатилиш оқибатида акс этган мамлакатдаги сиёсий воқеликнинг ўзгариши сайлов тизимини тузатиш масаласини кун тартибига кўяди.

Подшонинг 1907 йил 3 июндаги фармонида Думанинг тарқатилиши билан бир қаторда янги сайлов қонунини эълон қилиш таклиф қилинади. Хусусан, унда шундай дейилган эди: "Россия давлатини мустаҳкамлаш учун яратилган Дума, руҳан рус бўлиши керак. Давлатимиз таркибига кирувчи бошқа миллатлар Давлат Думасида ўз эҳтиёжлари вакилларига эга бўлиши керак, аммо улар соф рус масалаларида ҳакам бўлиш имкониятини берадиганлар қаторига кирмаслиги керак ва бўлмайди ҳам. Аҳолиси старли даражада фуқароликка эришмаган давлатнинг худди шу ўлкасида Давлат Думасига сайловлар вақтинча тўхтатилиши керакдир дейилган эди[1].

Ушбу қоида миллий ҳудудларга нисбатан янги давлат сиёсатининг асосини ташкил этди. Ҳукумат Ўрта Осиё халқларини "сиёсий жиҳатдан етук эмас" деб эълон

қилиб, Туркистон ва Чўл ўлкаси халқларини бутунлай бу ҳуқуқдан маҳрум қилади.

Шундай қилиб, III Думадаги (1907-1912) миллий вакиллик 100 га яқин депутатга, IV Думада (1912-1917) эса 76 ўринга қисқартирилади[2].

Туркистоннинг туб аҳолисининг реакцияси узини узоқ куттирмади. "... Ягона йўл, – деб ёзади "Тужжор" газетаси, – бир жойга йирик шаҳарлардан, имкони бўлса Туркистоннинг беш вилоятининг барча шаҳарларидан бир депутатдан йиғиб, уларни... илтимоснома билан III Давлат Думаси депутатлари таркибига киритиш илтимоси билан Санкт-Петербургга жўнатишдир.»[3].

Кейинчалик Муваққат ҳукумат ҳокимият тепасига келиши билан М.Бехбудий Туркистоннинг ўзида минтақага мос қонун ва фармонлар чиқариши мумкин бўлган маълум бир Мажлисини ташкил этишни таклиф қилади. Бу Мажлис Россия ҳукумати билан мусулмонлар ўртасида воситачи бўлиши мумкин эди[4].

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Туркистонда кўп йиллар давомида бўлган II Давлат Думаси депутати А.Зубаров "Бу ҳудуднинг маданиятсиз ва сиёсий етуклиги

хақида фақат катта жоҳиллар ёки "черносотенлар" гапира олади" деб ҳисоблар эди[5].

Бир қатор хорижий олимларнинг фикрига кўра, 1907-1917 йилларда ижтимоий, сиёсий ва миллий муаммоларнинг ёнвучан аралашмаси том маънода портлади, империянинг баъзи чеккаларида эса миллий ҳаракатларнинг портловчи кучини намоиш этди. Бу қайдани Туркистонга тўлиқ боғлаш мумкин.

Янги қонундан норозилик аҳолининг барча қатламлари: миллий зиёлилар, савдо ва саноат доиралари, ишчилар томонидан билдирилган эди. Маҳаллий матбуотда "Туркистонлик одамнинг кўчадаги турмуш тарзи қонунчилик йўлида ривожланишига мўлжалланмаган" деб ёзилган эди[6].

1907 йилдан 1917 йилгача бўлган ўн йил давомида Туркистон учун сайлов ҳуқуқини тиклаш масаласи ҳам Дума депутатлари, шунингдек илғор Туркистон жамоатчилиги томонидан параллел равишда муҳокама қилинди. Охир оқибат, маҳаллий аҳоли билан бир қаторда минтақанинг Европа аҳолиси ҳам "прогрессив блок" учун Иккинчи Давлат Думасига сайловларда кўпчилик овоз берган сайлов ҳуқуқини йўқотди. Туркистондан сайланган депутатларнинг ҳаммаси ҳам муҳолиф қарашларга амал қилмас эди.

Учинчи Думада бу мутлақо мумкин эмас эди. «Шундай қилиб, - дейилади манбада, - агар Биринчи ва Иккинчи Думаларда бизнинг масалаларимиз фақат умумий ишлар учун эриша олинмаганлиги сабабли муҳокама қилинмаган бўлса, учинчи Думада, вақт бўла туриб ҳам, бизларга этибор бермадилар. Чунки бизнинг масалани кўтарадиган ҳеч ким бўлмади ва ҳар қандай ҳолатда уни ҳимоя қилиш имконияти ҳам бўлмади. Менинг чуқур ишончим қонунчилик, бизнинг муаммойимиз, барча долзарб масалалар сингари, фақат миллатларга мутаносиб сайловлар асосида қақриладиган Дума томонидан ҳал қилиниши мумкин»[7].

Тадқиқот методологияси. "Каспий"даги нашр 1908 йилдаги "Ташкентский курьер"да чоп этилган "Туркистон ўлкаси ва 3 июн қонуни" номи мақола билан ҳамоҳанг эди: "Учинчи Дума, бу ҳолатда (депутатлар йўқлиги минтақамизнинг унга бегона бўлган эҳтиёжларини таҳлил қила олади ва шунинг учун Думада унга оид барча саволлар ўлимли сукунат билан қабул қилинади, гапирадиган ҳеч ким йўқ, ҳамма нарса битта овоз бериш билан чекланади ва бундай қонун лойиҳалари қабул қилинган, ундан биз, эҳтимол, яхши бўлмасмиз". Шундай қилиб, Туркистон аҳолисининг турмуш тарзи қонунчилик тартибидан ривожланиши учун мўлжалланмаган вазият юзага келади. Бу ҳолат ғайритабиий бўлиб, Туркистон тараққиётига тўсқинлик қилар эди[8].

Депутат М. Шахтагинскийнинг фикрича: "Чет елликларга Конституция руслардан ҳам кўпроқ керак. Конституция бўлмаганида, руслар ўзларининг сиёсий ҳуқуқлари ва фуқаролик еркинликларидан маҳрум бўлишлари мумкин эди, лекин уларнинг миллийлиги ва дахлсизлиги, динлари ҳетеродокс таъсирга таъсир қилмасдан қолар эди. Уларнинг дини ва миллати давлатда ҳукмронлик қилиши зарур"- деб таъкидлаган эди[9].

Е. Федоровнинг сўзларига кўра, граф К. К. Паленга юборилган илтимоснома сақланиб қолган. Бу ҳеч ким томонидан имзоланмаган ва қоралама ҳужжат эди. Ижтимоий-маданий талаблардан ташқари, унинг муаллифлари "3 июн қонунини" бекор қилишни сўрашган эди[10].

1912 йил 3 июн куни, янги сайлов қонунининг беш йиллиги муносабати билан мамлакатда ҳуқуқатга қарши уюшган намоишлар ўтказилиши кутулаётган эди. Ушбу ташаббусни қўллаб-қувватламоқчи бўлганлар Туркистон-

да ҳам бўлиши ажабланарли эмас. Сирдарё вилоятининг ҳарбий губернатори генерал-лейтенант А.Г. Галкин ҳам Тошкентда оммавий тартибсизликлар булиб утишини кутаётган эди. Унинг ёзишича, унда мавжуд бўлган маълумотларга кўра Сирдарё вилоятида ҳуқуқатга қарши кайфиятдаги жамоаларнинг мавжудлиги тўғрисида кўрсатма бера олмасди, аммо шунга қарамай, у бошқариб келаётган ҳудудда иш намоишлар булиб ўтмаслигига қафолат беришнинг иложи йўқлигини таъкидлаган эди[11].

Бундай тайёргарликка нима сабаб бўлиши мумкин эди? Эҳтимол, ва бу йиғилишларнинг баённомалари билан тасдиқланган, депутатлар илгари ҳуқуқсиз ҳудудлардан миллий сиёсий элита пайдо бўлиши билан сиёсий мувозанат бузилишидан қўрқишган эди, чунки давлат Думасида партия кучлари нисбати ўзгариши хавфи мавжуд эди[12]. Умуман олганда, III Давлат думасидаги "маҳаллий халқларидан чиққан депутатлар" ва шу жумладан мусулмонларнинг тактикасини қуйидагича тавсифлаш мумкин эди. Уларнинг умумий шиори 3-июнганча бўлган сайловларда барча Россия фуқароларининг тенг ҳуқуқлилигига, миллати, дини ва яшаш ҳудудини фарқ қилмасдан қайтиш эди.

IV Давлат думаси Туркистон ваколатхонасини қайтариш масаласига кўпроқ эътибор қаратади. Бизнинг фикримизча, вазиятга жиддий таъсир кўрсатган омилар қуйидагилардан иборат эди:

биринчи омил: Россиянинг ўзида ҳам, кўшни мусулмон давлатларда ҳам мусулмонлар ҳаракатининг ўсиши. Россия ўз ҳудудида яшаган ва уларнинг консолидациясига ҳар томонлама қарши бўлган миллионлаб мусулмонлар орасида панисламистик ва пантуркистик ғоялар таъсирининг кучайишидан қўрқарди. иккинчи омил: Думанинг минтақанинг иқтисодий салоҳиятини, унинг энг бой табиий ва инсон ресурсларини эксплуатация қилиш масалаларида умумий қобилиятсизлиги эди.

1913 йил 28 январда А.Ф. Керенский ва А.В. Чхеидзе бошчилигидаги меҳнат гуруҳининг 24 аъзоси умумий сайлов ҳуқуқи бўйича янги Қонунчилик таклифини киритадилар ва 66 кишидан иборат махсус комиссияни сайлашни талаб қиладилар. Трудовиклар томонидан берилган баёнотда, хусусан:"...3 июндаги қонун сайловларга нисбатан қўпол маъмурий босим учун эшикларни кенг очиб берди... Сайлов ҳуқуқи... қабул қилинган шахс эмас, фуқаро эмас, балки мулк... Аҳоли узоқ вақтдан бери тенг умумий сайлов ҳуқуқига асосланган ҳақиқий вакиллик тизимига эҳтиёж борлигини англаган ва бунинг талаби тобора қатъийлаштирилмокда"[13]. Таклиф рад этилган эди.

Таҳлил ва натижалар. 1913 йилнинг 27 февралда тўртинчи чақирик Думасининг биринчи сессиясининг 24-йиғилишида давлат думасининг 32 аъзоси номидан "сайлов тўғрисидаги низомни ўзгартириш тўғрисида" баёнот билан кадетлар фракцияси раҳбари П.Н. Милоков сўзга чиқади. Айтиш керакки, Дума йиғилишининг бошида киритилган қонун лойиҳаларини тартибга солиш тартиби уларнинг Давлат думаси учун психологик мақбуллик тартибига мос келар эди. Шу билан бирга ушбу қатордаги сайлов қонунчилигини ўзгартириш тўғрисидаги қонун лойиҳаси охири бўлди.

Кадетлар илгари худди шундай Қонунчилик ташаббуси билан чиқишган эди. Кейин кўпчилик депутатлар бу радикал ҳолатлиги ва мамлакат ҳали етарли парламент тажрибасига эга эмаслигига эътироз билдиришди. II Дума 102 кун давомида аграр масала ва ҳуқуқат билан қарама-қаршилик билан банд эди.

III Давлат Думасида бундай қонун лойиҳасини кўриб чиқиш бўйича ҳаракатлар амалга оширилмай

колади, чунки унинг ўзи унинг маҳсули эди. Шу сабабли, IV Давлат Думасида кўриб чиқиш учун умумий сайлов ҳукуки тўғрисидаги қонун лойиҳасини киритишда П.Н. Миллюков сайлов қонунчилигини ўзгартириш бўйича кирувчи таклифлар билан ишлаш учун махсус комиссия тузишни таклиф қилади. "Умумий сайлов ҳукуки, - таъкидлар эди Миллюков, - давлат ҳаётининг ривожланишининг муқаррар натижасидир ва уни эртамикечми бериш яхшироқдир" [14].

Хатто А.Г. Булигин нима учун умумий сайлов ҳукукига қарши эканлигини тушунтириш учун куйидаги принциплари илгари сурган эди: маълум бўлган моддий хавфсизлик - бу шахсий қарашларнинг мустақиллиги ва мустақамлиги учун шарт бўлган омилдир. Акс холда, Думада "беғамлик" вужудга келади. Р.Н. Миллюков, аксинча, ўз халқидан қўрқмасликни, бу тажрибадан барча халқлар ўтганлигини таъкидлар эди. Акс холда, унинг таърифи бўйича, "ўзравон кураш шакллари" саҳнага чиқади [15].

Масалани муҳокама қилиш 8 мартда (27-сессия) қайта тикланади ва 1913 йил 13 мартда (28-сессия) якунланади. Депутатларнинг қонун лойиҳасига муносабати уларнинг сиёсий қарашлари билан белгиланар эди. Агар асосий позицияларга етибор берадиган бўлсак, Октябристлар ва миллатчилар бунга қатъиян "қарши" эдилар. Шундай қилиб, депутат Н.Е. Марков шундай деган эди: "...Кадетлар Думанинг тарқатиб юборилишини талаб қилмоқдалар... Россияда умумий сайлов ҳукуки фақат яхудий шериклари томонидан таклиф қилиниши мумкин. Дехқонлар ва трудовиклар умуман ислохотларни қўллаб-қувватлар эдилар, аммо кадетлар қонун лойиҳасига қарши эдилар.

1913-йил 13-мартда бўлиб ўтган якуний йиғинда мусулмонлар фракцияси ўз позициясини билдиради. Депутат К.В. Тевкелевнинг айтишича, Россия мусулмонлари энг ҳукукиез ҳолатда эди. Деярли 20 миллион кишидан иборат жамоат - Думада арзимас вакилликка эга эди. Шунинг хисобга олиб, фракция "Сайлов тўғрисидаги низомга қонунчиликка ўзгартириш киритиш мақсадга мувофиқлиги" учун овоз беради [16].

Овоз беришдаги бундай натижанинг сабаби нимада эди? Бу вақтга келиб Россияда ҳали аниқ ва мувофиқлаштирилган сайлов тизими мавжуд эмас эди. Намуна бор эди, лекин унга кўра, депутатлардан бири тўғри таъкидлаганидек, "маъмурий ўзбошимчалик нақшларини белгилаш" мумкин эди холос. Уч ой ўтгач, юқорида тавсифланган воқеалардан сўнг, Дума "Сирдарё,

Фарғона ва Самарқанд вилоятларининг 1913-1915 йилларга мўлжалланган земство вазибалари сметалари тўғрисида" қонун лойиҳасини қабул қилади. Маълум бўлишича, ҳал қилинмаган муаммолар 1908 йилдаги каби сақланиб қолган эди. Лекин депутатларнинг қатъиятчилиги ҳайратга солар эди, улар қилган хатоларини қайта ва қайта такрорлашни давом эттиришарди. Масалан йиллик смета 2 786 609 рубл миқдорда белгиланган эди. Молиявий комиссия вакилининг нутқига кўра Туркистон генерал-губернаторлигининг ҳудудларида земство хўжалигини юритишнинг мавжуд тартиби маҳаллий эҳтиёжларни таъминлаш нуктаи назаридан мутлақо қониқарсиз эканлигини кўрсатар эди. Бунинг натижасида маҳаллий аҳоли вакиллари иштирокида шошилинч равишда кўрсатилган вилоятларда ўзини ўзи бошқариш тизимини ташкил этиш белгиланган эди.

Давлат Думасида ушбу ҳудудлардан вакилларнинг йўқлиги Қонунчилик институтларини минтақанинг эҳтиёжларини баҳолашда маҳаллий ҳаётнинг ўзига хос хусусиятлари тафсилотларига кириш имкониятидан маҳрум қилини, уларни йўқ қилишда вилоят аҳолисига Давлат Думасида вакиллик ҳукуқини бериш жуда зарурлиги ҳам таъкидлаб утилди [17].

Қонун лойиҳаси учта мунозарада муҳокама ва тузатишларсиз қабул қилинади ва 1913 йил 25 июнда Дума ўзининг якуний наشريни тасдиқлади [18]. У ўзи берган тавсияларни тасдиқлади ва унутди. У, бир томондан, жойлардаги ишлар тўғрисида объектив маълумот бера олмайдиган бепарво ва қобилиятсиз амалдорларни айблади, бошқа томондан, ўз қарорларини бажармаган эди, лекин уларни ўлка маъмуриятдан мажбурий ижро этишни талаб қилар эди.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса ўрнида таъкидлаш кераки Дума фаолияти ундаги амалга оширилган сайловлар, сайловлардаги кўриб чиқилган масалалар ўлка маҳаллий аҳолиси учун кўплаб муаммоларни келтириб чиқарди. Хусусан юқоридаги келтирилган манбаларга тўхталадиган бўлсак Туркистон маҳаллий аҳолисига нисбатан ҳали қонунийликка тайёр эмас деган жумлаларни ҳам кўришимиз мумкин, агар тайёр бўлган ҳолатда ҳам биз уларда фақатгина аграр масалаларни кўриб чиқамиз деб этироф этилганлигини гувоҳи бўламиз. Мавжуд 1 2 3 дума йиғилишларида ҳал қилиниши керак бўлган кўплаб масалалар қолиб кетганлигини ва бундан ташқари дума йиғилишларида берилган таклифларни инобатга олинмаганлигини кўришимиз мумкин.

АДАБИЁТЛАР

1. Калинычев Ф.И. Государственная дума в России (Сборник документов и материалов). -М., 1957. -С.272.
2. Бурмистрова Т.Ю. Национальный вопрос в программах и тактике политических партий в России. / Т.Ю. Бурмистрова В.С. Гусакова. М., 1976. -С. 47.
3. Агзамходжаев С.С. Туркистон мухторияти... -С. 64-66.
4. Алимова Д.А. Джадиды в Средней Азии. Пути обновления, реформы, борьба за независимость. Ташкент, 2000. -С. 18.
5. Зубаров А. Вторая Государственная дума (впечатления). СПб., 1908. -С. 15.
6. Туркестанский курьер. 1908. 2 июня.
7. Туркестанский сборник. Ташкент, 1907. Т. 437. -С.165-166.
8. Туркестанский сборник. Ташкент, 1907. Т. 437. -С. 131.
9. Туркестанский сборник. Ташкент, 1907. Т. 428. -С. 115-116.
10. Федоров Е. Указ. соч. -С. 74-76.
11. ЎзМА, И-462-жамғарма.1-рўйхат.414-йиғма жилд, 176-варақ.
12. Государственная дума. Стенографический отчет. Созыв третий. Сессия I. Часть III. СПб., 1908. -С. 3668-3670.
13. Приложение к стенографическим отчетам Государственной думы. Созыв четвертый. Сессия I. 1912-1913. Вып. I. (№ 1 - 150). СПб., 1913. № 124 (IV)
14. Государственная дума. Стенографические отчеты. Созыв четвертый. Сессия I. Часть I. СПб., 1913. -С. 1801.
15. Государственная дума. Стенографические отчеты. Созыв четвертый. Сессия I. Часть I. СПб., 1913. -С. 1821.
16. Государственная дума. Стенографические отчеты. Созыв четвертый. Сессия I. Часть I. СПб., 1913. -С. 2104-2222.
17. Государственная дума. Стенографические отчеты. Созыв четвертый. Сессия I. Часть I. СПб., 1913. -С.2641.
18. Государственная дума. Стенографические отчеты. Созыв четвертый. Сессия I. Часть I. СПб., 1913. -С. 2658.

UDK:347.72032(091)

Baxodir JO'RAEV,
O'zbekiston Milliy universiteti
Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi katta o'qituvchisi
E-mail: saidikromxoja@mail.ru

T.f.d., professor A.A.Yermetov taqrizi asosida

SHIRKATLAR TARIXIGA NAZAR

Annotatsiya

Muallif mazkur maqolada qadimgi Rim davlatda shirkatlarni vujudga kelish tarixi va ularni shakllanishini nazariy va amaliy jixatdan ilmiy taxlil etgan. Shuningdek, huquqshunos olimlarning fikr va mulohazalarini taxlil etgan holda ko'rib chiqilgan huquqiy konstruksiyalar xozirgi kunda shirkat to'g'risidagi zamonaviy tushunchalarga juda yaqin ekanligini asoslab bergan.

Kalit so'zlar: Digestlar, Gay institutsiyasi, shirkat, sheriklar, bitim, korporatsiya, tadbirkorlik, umumiy manfaat, a'zo, ulush, foyda, mulkni taqsimlash, zarar.

ВЗГЛЯДЫ НА ИСТОРИЮ РАЗВИТИЙ КОМПАНИЙ

Аннотация

В данной статье автор провел научный анализ истории возникновения компаний в древнеримском государстве и их становления с теоретической и практической точек зрения. А также, анализируя мнения и суждения ученых-правоведов, он обосновал, что рассматриваемые юридические конструкции очень близки к современным концепциям общества.

Ключевые слова: ДиГЭсты, институты Гая, товарищество, товарищи, сделка, корпорация, предпринимательство, общий интерес, участник, пай, прибыль, раздел имущества, убыток.

LOOK AT THE HISTORY OF COMPANIES

Annotation

In this article, the author conducted a scientific analysis of the history of the emergence of companies in the ancient Roman state and their formation from a theoretical and practical point of view. And also, analyzing the opinions and judgments of legal scholars, he substantiated that the legal constructions under consideration are very close to modern concepts of society.

Key words: Digests, Guy's institutions, partnership, comrades, transaction, corporation, entrepreneurship, common interest, participant, share, profit, division of property, loss.

Tarix sahifalarida ochilgan va ochilmagan sir-sinoatlar, o'zgacha sharhu talqinlar juda ko'p. Ammo, ulug' bir donishmand uqdirganidek, hech narsa, voqea vaqt o'tishi bilan, mazmuni qasddan soxtalashdirilsa ham, asl mohiyatini yo'qotmaydi. Shuning uchun biz mazkur maqolada shirkatlarni tarixiga nazar solamiz va ularni tashkil etish jarayonlarini taxlil etishga xarakat qilamiz.

Ma'lumki, oldi-sotdi shartnomalariga bag'ishlangan Gay institutsiyalarida shirkatlar masalasi (societas) alohida ajratib ko'rsatilgan. Unda eng avvalo ushbu tuzilmani aniqlash imkonini beruvchi jihatlarga e'tibor qaratilgan. Ya'ni, shirkat o'zining bor mulki bilan, yoki biron-bir bitimni amalga oshirish, masalan qullarni sotib olish yoki sotish uchun muomalaga kirishish deb ta'riflangan. I.A.Pokrovskiy, societas haqida fikr yuritib, "uning tarixiy rivojlanishi, shubhasiz, consortium deya atalgan tuzilmadan boshlangan, ya'ni aka-ukalar o'rtasida otaning o'limidan so'ng ajralib ketmasdan, xo'jalikni birgalikda yuritish to'g'risidagi bitimdir deb ta'kidlagan.

Shirkatlarning kelib chiqishi keyingi davr huquqida shu tarzda aks etganki, umuman socii o'rtasidagi munosabatlar fraternitas xarakteriga ega; xususan, socii bir-birining oldida faqat o'z ishlariga nisbatan bildiradigan e'tibor va g'amxo'rlik uchun javob beradi, ya'ni culpa in concrete, diligentia quam suis rebus ashidere solet uchun (shu tarzda, socies umuman, e'tiborsiz, o'zining oddiy e'tiborsizligi uchun javob bermaydi, holbuki o'zgalari oldida ana shu sovuqqonligi uchun javob berishi zarur)". Tomonlar manfaatlarining umumiyligiga asoslangan shirkat (socius) shartnomalar ius civile da o'z o'rni egallashidan avval huquqiy himoyaga ega bo'lgan.

Shartnoma huquqining ana shu davrini ko'zda tutgan holda, L.G.Gusakov shunday ta'kidlaydi: "Qonunda ularga mos bo'lgan kontrakt da'volari bo'lmasa-da, sudya himoyalashdan bosh tortmaydi - ayni paytda, bir shaxs tomonidan ikkinchisiga topshirilgan mulk huquqi shu jumladan, hamda o'ziga tegishli bo'lmagan mulkni o'zlashtiruvchi kontragentni oddiy o'g'rini jazolangandek jazolaydi".

Keyinchalik Sitseron, o'zining ikki do'stini nizosi bo'yicha suda ishtirok etar ekan, o'z da'vosini javobgarning xatti - harakatida delictum, furtum, fraus (deliktlar, o'g'rilik, aldov) mavjudligi bilan asoslaydi. Ya'ni, action pro socio (shirkatdan berilgan da'vo) mutlaqo delikt mavjudligini ko'zda tutmasligini anglamaydigandek.

Rim huquqiga ko'ra societas omnium bonorumning turlicha modellaridan foydalanish imkoniyati ko'zda tutilgan, unga ko'ra ishtirokchilardan har birining mulki shirkatning umumiy mulki tarkibiga kiritilishi belgilangan edi. Societasning ushbu turi mohiyatiga ko'ra asosan agrar, va ayni paytda agrar va oilaviy munosabatlarga mo'ljallangan. Tegishli ravishda, bu borada ham merosxo'rlar haqida, ya'ni huquqiy munosabatlar bilan zich bog'liq bo'lgan shaxslar haqida so'z bormoqda. Shundan so'ng asta-sekin, asosan tijorat munosabatlarga e'tibor qaratgan holda societas unius negotiationis (unius rei) joriy etila boshlandi, ya'ni tomonlar shartnomaga ko'ra sheriklardan har birining ishtiroki ulushini ko'zda tutgan va ular ushbu mulkni umumiy mulkka aylantirish majburiyatini olgan.

Asta-sekin Rimning huquqiy hayotida shirkat nafaqat xususiy huquq sohasida (qullar savdosi va boshqa tadbirkorlik maqsadlari), balki ommaviy huquq sohasida ham (societas

publicanorum) qo'llanila boshlandi. Bunda asosan, societas vectigalium haqida so'z boradi, bu "davlat daromadlarini ijara olishni" anglatadi. Societas asta-sekin oddiy shirkat shartnomasiga yaqinlasha boshladi.

Yu.Baron Qadimgi Rimdagi societas ni korporatsiyalar bilan qiyoslar ekan, xususan, "shirkat tashkiliy tuzilmaga ega emasligi, shu sababli yuridik bitimlar faqat barcha socii yoki barcha a'zolar tomonidan tayinlangan ishonchli vakillari bilan birga qo'llanishi mumkinligi», shuningdek, «a'zolar umumiy mulkda o'z ulushiga ega, shirkat nomidan tuzilgan bitimlar bo'yicha o'zlari ham qarzdor, ham kreditor bo'lishlari mumkinligini» bejjiz ta'kidlamagan. Muallifning boshqa tadqiqotida esa: «a'zolarning uchinchi shaxslarga munosabatiga shirkat shartnomasi hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi: u go'yoki hech qanday shirkat yo'qdek muhokama qilinadi». Shundan so'ng umumiy xulosa o'rinda ta'kidlanadiki: «Societas sohasida shirkat talablari va qarzlariga o'rin yo'q, balki alohida a'zolarning talablari va qarzlari mavjud. Ko'rsatilgan vaziyatlarni e'tiborga olgan holda G.F.Shershenevich shunday deb yozadi: «Erkin mehnat munosabatlarining yo'qligi, raqobatning etishmasligi Rim huquqida shirkat munosabatlarining rivojlanishiga yordam bermadi».

Endilikda, Rim huquqini ko'zda tutgan holda, D.V.Dojev shunga e'tibor qaratdiki, "shirkatning tuzilishi turli-tuman munosabatlarni, jumladan, ishga yollashni rasmiylashtirish imkonini beradi. Aytaylik, masalan, bittasi sarmoya kiritgani holda ko'plab boshqa shirkatlar o'zining ishchi kuchini beradi, yoki aksincha, bittasi bunga mehnatini sarflaydi (masalan, o'qituvchilik mehnatini), qolganlari esa pul kiritadi, lekin bunda tadbirdan olinadigan foyda bir xil bo'lmasligi mumkin».

Huquqshunos olim V.R.Topildievning fikricha, shirkat mohiyatan quyidagi mezonlarga asoslangan: sheriklar ko'zlagan jamiyatga naf keltiruvchi, qonun doirasidagi aniq maqsad, umumiy manfaatni ifodalovchi va maqsadga erishishga qaratilgan doimiy kelishuvlar, mulkiy hamjihatlik, foyda va ziyon ko'rishda sheriklarning teng ishtiroki va xokazolar.

Sheriklar barcha mulkni o'rtada taqsimlashni belgilaganlar, qo'shgan ulushlarini va keyinchalik qo'lga kiritgan mulklarini ham o'rtada teng taqsimlanganlar. Sheriklardan har qaysisi ulush sifatida qo'shgan mulkiga o'zining yakka holdagi egalik huquqini saqlagan va o'z mulkini shirkat ko'zlagan maqsadga erishish uchun umumiy foydalanish uchun qo'shgan. Bunday holatlarda sheriklarning shirkatdan chiqishida qo'shgan ulushi qaytarilgan. qo'shilgan ulushning bir xil miqdorda bo'lishi zarur hisoblanmagan[1].

Sheriklarning har qaysisi pul, mulk yoki o'zining kasbiy bilimni ulush sifatida qo'shishi mumkin bo'lgan. Umumiy qoidaga ko'ra qo'lga kiritilgan foyda sheriklarning har qaysisiga teng taqsimlangan, etkazilgan ziyon uchun ham sheriklarning har qaysisi teng javobgar hisoblangan. Lekin, taqsimotning boshqacharoq shakllari ham mavjud bo'lgan. Unda sheriklardan biri tushgan foydadan ko'proq ulush olib, ko'rilgan ziyonga kamroq hissa qo'shgan sharoitlarda ham shartnomalar imzolangan. Biroq, sheriklardan biriga faqat ziyon keltirish, boshqasiga esa foyda keltirish qat'iyon ta'qiqlangan[2].

Shirkatlarning keng tarqalishi asta-sekin tadbirkorlik sohasi deya atalishi mumkin bo'lgan sohani (sanoat va savdo) qamrab oldi va bu respublikaning va imperatorlik davrining so'nggi yillarida kuzatiladi. Bundan farqli ravishda Qadimgi Rimga ko'proq darajada societas omnium bonorum modellari (ishtirokchilarning butun mulkini qamrab oluvchi) xos bo'lgan.

Tadbirkorlik (savdo) munosabatlari rivojlanishi barobarida Rim huquqida faqat bitta huquqiy bo'lmagan sub'ektning mavjudligi etarli bo'lmay qoldi.

Bunday model avvalo kreditorlar manfaatlariga va natijada umuman fuqarolik muomilasiga zid bo'lib, uning barqarorligini etarli darajada ta'minlay olmagan. Bu paytga kelib asta-sekin yuridik shaxs tushunchasi ham rivoj topdi. Aynan u shirkatlarning ayrim turlari uchun qo'llanila boshlandi. Oqibatda hozirgi kunda ba'zi bir mualliflar shunday xulosaga keldiki, unga ko'ra Rim huquqida societas atamasi ikki xil ma'noga ega bo'ldi: u yuridik shaxslarni (universitas personarum) va ayni paytda o'z a'zolari orasida umumiy mulkchilik munosabatlarini belgilovchi tasodifiy va shartnomaviy birlashmalarni anglatadi.

I.A.Pokrovskiy Qadimgi Rimda yuridik shaxs tuzilmasi rivojlanishini kuzatib shunday xulosaga keladi: "Rim huquqida yuridik shaxslar o'zining to'liq rivojlanish darajasiga etmagan, holbuki Rim huquqida yuridik shaxs huquqigina yaratilmagan, balki uning asosiy amaliy ifodasi belgilab berilgan: jismoniy shaxsga bog'liq bo'lmagan huquqqa layoqatlilik tushunchalari, sun'iy layoqatlilik usullari va hatto yuridik shaxslarning asosiy turlari (korporatsiya va muassasalar) ishlab chiqilgan. Yangi turga nihoyatda nozik yuridik vosita berilgan, uning yordamida turli-tuman ijtimoiy tuzilmalar fuqarolik jamiyatining normal hayotiga kiritilishi va yangi dunyo undan keng foydalanishi mumkin»[3]. Rim huquqida yuridik shaxs mavjudligini tan olish borasidagi shunga o'xshash fikrlar K.N.Annenkov tomonidan bildirilgan.

N.S. Suvorovning nuqtai nazari yuqoridagilardan farq qilgan. Uning fikricha, Rim huquqi, yuridik shaxslar borligini tan olishdan bosh tortib, ayni paytda muomalada jismoniy shaxslar bilan bir qatorda amal qiluvchi fuqarolik huquqining alohida turi mavjud. Ya'ni, bu o'rinda "personae vice fungi" yoki "privatorum loco habere" deb ataluvchilar ko'zda tutilgan[4]. Shuni qayd etish kerakki, ayrim mualliflar Rim huquqida yuridik shaxslar tan olinishiga yo'l qo'ygani holda, buni shirkatga nisbatan tabiiq etishdan bosh tortgan[5]. I.B.Noviskiy ham shu nuqtai nazarga qo'shiladi, uning fikricha "Rimlik yuristlar ba'zan shirkat mulki haqida so'z yuritsa-da, bunda hali barcha a'zolar mulkidan yirikroq narsa ko'zda tutilgani yo'q[6], G.Dernburg ham shunday xulosaga kelgan[7]. G.F. Shershenevich ham «Rim huquqida faqat shirkat a'zolari o'rtasidagi ichki munosabatlar rivojlanishga ulgurigan degan fikrni ilgari surgan[8]. Rim huquqida shirkatlarning yuridik shaxs sifatida tan olmaslikni K.P. Pobedonossev[9] va A.O. Gordon[10] ta'kidlashgan.

S.N.Muromsev, respublikaning so'nggi asrlarini nazarda tutgan holda, shirkatlarga shunday ta'rif beradi: «umumiy xarid qilish va egalik qilish maqsadida alohida shaxslarning birlashuvi. Shirkatda ko'zda tutilgan egalik qilishning umumiy biron bir yuridik ta'rifi ega bo'lmadi, Shirkat a'zolarining o'zaro munosabatlari shartnomaviy huquq asoslari bilan belgilangan: huquqda shirkat umumiy yaxlitlik deb tushunilmagan, balki shirkat a'zolari bilan alohida munosabatlar ko'zda tutilgan. Yuridik jihatdan shirkat shaxsiy mulkchilikka oid individual huquq va majburiyatlar tushunilgan, va nazarimizda, yuridik shirkat rivojlana olmagan, hozircha u faqat shaxsiy manfaatlar tufayli vujudga kelgan mulkiy munosabat shakllari bilan chegaralangan. Boshqa turdagi qiziqishlar yurisprudensiyani fuqarolik huquqiga yangi tushuncha kiritishga da'vat etgan, unga ko'ra umumiy egalik fuqarolik shakli sifatida ochiq tan olingan. Bu soxta yoki yuridik shaxs tushunchasi bo'lgan»[11]. Shunday holatlar bo'lganki, sub'ekt huquqiga ega bo'lmagan tuzilmalar sifatida tashkil etilgan shirkatlar yuridik shaxs bo'lgan shirkatlarga aylangan. Bunday aylanish V.Elyashevich tomonidan ijara shirkati misolida ko'rsatib berilgan (societas publicanorum).

Bunda e'tibor shunga qaratilganki "asboblal, xizmatchilar, qullar va h.z. shakldagi yirik sarmoyaga egalik zarurati ushbu shirkatlarning u yoki bu darajada ko'p sonli tarkibini nazarda tutsa, boshqa tomondan, ularning davlat

xo'jaligi bilan aloqasi ularning huquqiy layoqatli bo'lishlari uchun etarli bo'lgan causani yaratib bergan. Ijarachilarni birlashtiruvchi tuzilmalarning intilishlari ularning muomalaga kirishlarini osonlashtirgan va soddallashtirgani holda prinsipatning birinchi yuz yilligida amalga oshirilgan»[12].

Rim huquqida shirkatning huquqiy maqomini belgilash bilan bog'liq masalalar asosan uch turga bo'lingan. Birinchisi, bir a'zo boshqalariga nisbatan ko'proq foyda oladigan yoki boshqalarga ko'ra kamroq mablag' sarflaydigan shirkat shartnomasini tuzish mumkinmi? Ushbu savolga berilgan turlicha javoblar orasidan, shirkatning ayrim ishtirokchilar mehnati va faoliyati alohida qimmatga ega deb baholangan holda shunday tartib joriy etilishi mumkin, degan javob keng tarqaldi. Ulushlar nisbatiga oid ikkinchi savolga javob esa - erishilgan bitimda boshqa shart ko'zda tutilmagan bo'lsa, ishtirokchilar ulushining teng bo'lishini tan olishni anglatadi. Shartnomaning mohiyatiga tegishli bo'lgan uchinchi savolga javob shartnomaning shaxsiy xarakteri bilan izchil bog'liq bo'lgan. Bundan nuqtai nazarga ko'ra, shirkatdan chiqish, ayni paytda shirkat a'zosingin vafot etishi shirkatning tugatilishiga olib kelishini ham anglatadi. Bu bilan tegishli tuzilmaning xususiy xarakteri ham ta'kidlanadi.

Yustinian Institutsiyalarining uchinchi kitobida shirkatga XXV titl bag'ishlangan. Unda ko'zda tutilishicha, xususan, mulkni umumlashtirish maqsadida shirkatga kirish barobarida a'zo uchun ma'lum tadbirni amalga oshirish (qullarni, yog', sharob, non va sotib olish va sotish) ham rag'bat bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ushbu manbada keltirilgan novellalar sirasiga alohida a'zo mulkini musodara qilish oqibatida shirkatning tugatilishi imkoniyatini (bu o'rinda ma'lum a'zoning butun mulki musodara qilinishi ko'zda tutilgani qayd etilgan), nafaqat aldov, balki umuman ayb uchun a'zolar o'rtasida javobgarlik tamoyili qo'llanilishini (mutlaq beparvolik va harakatsizlik, umum manfaatlarga o'z manfaatlari kabi qarash talabining buzilishini) kiritish mumkin.

Gay Institutsiyalari kabi, Digestlarda mulkni umumlashtirish uchun, shuningdek muayyan tadbir uchun shirkat tuzilishi farqlangan (davlat soliqlarini yig'ish kabi maqsad alohida ajratib ko'rsatilgan). Yustinian Digestlarida favqulodda hollarda ulushlarning tengsizligiga yo'l qo'yilgan (shaxs o'z zimmasiga ko'proq mehnat, ko'nikma yoki ish sarflash majburiyatini o'z zimmasiga olish sharti bilan). Shirkat a'zolari shartnomaning biron bir shartini bajarmagan taqdirda undan chiqish huquqi tan olingan. Ayni paytda a'zo tomonidan yo'l qo'yilgan ayrim buzilishlar tufayli shirkatdan chiqarish imkoniyati ham ko'zda tutilgan. Shirkat faoliyat ko'rsatgan paytda vujudga kelgan qarz majburiyatlarini umumiy mulk hisobidan qoplash zaruriyati maxsus qayd

qilingan. Ushbu manbada Ulpian fikri keltirilgan bo'lib, u «shirkat da'volariga» yo'l qo'yilishi mumkin, deb mulohaza yuritgan. Buning uchun shirkatning o'zi mavjud bo'lishi kerak. Mulk – umumiy mulk ekanligi etarli bo'lmagan, chunki mulkning umumiyligi mutlaqo boshqa asoslar tufayli ham vujudga kelishi mumkin (legat, meros, hadya va h.z.).

Savdo korxonalarining tashkil topishi tashqi munosabatlarga nisbatan ham shirkatning umumiy birligini tan olishga olib keldi.

Bu esa shirkatga nisbatan bildirilgan da'volar uning a'zolari manzillariga emas, idorasi manziliga yo'llanishida ham o'z ifodasini topdi.

Manbalarda Rim huquqida ushbu institutning rivojlanishi haqida boshqa mulohazalar ham bildirilgan. Ushbu guruh mualliflari orasida P.E. Sokolovskiyni qayd etish mumkin. Uning tadqiqotida societas omnium bonorum tushunchasi tubdan qayta baholangan[13]. Chunki, muallifning fikricha, "u o'z ichida kelgusida savdo muassasasi sifatida rivojlanishi mumkin bo'lgan o'ziga xos xususiyatlar mavjud emas». Bunda muallif shuni ta'kidlaydiki, "Sitseron, maishiy turmushni va shirkatning huquqiy holatini o'rganib, o'zini bu sohada mutaxassis deb bilgani holda biron marotaba societas omnium bonorum ni tilga olmaydi[14]. Bu o'rinda so'z bu kabi savdo munosabatlarining societas omnium bonorum mohiyati – har biriga tegishli bo'lgan mulkning umumiyligi bilan bir biriga zidligi haqida bormoqda. P.E.Sokolovskiy societasni eng avvalo actio pro socie bilan bog'lab (mulkka yo'naltirilgan tavakkalchilik nazarda tutiladi), shirkat a'zolari o'rtasida societas ni ulardan birining irodasiga ko'ra tugallanishini nazarda tutadi. O'z navbatida ushbu da'voning asosi bo'lib barcha a'zolar foydasini ko'zlab tuzilgan mustaqillik xizmat qilishi lozim. Bunday shartnoma a'zolar bor mulklarini umumiy xissaga qo'shguncha tuzilgan. Bunda actio pro socie dan tashqari societas omnium bonorum, shuningdek societas unius rei (umumiy manfaat uchun bitta narsani ajratish), societas publicanorum (ijarachilar shirkati – shartnomaga ko'ra xazinadan o'lpon olish huquqiga ega bo'lganlar) ajratish zarur deb hisoblangan.

Yuqorida ko'rib chiqilgan huquqiy konstruksiyalar hozirgi kunda shirkat to'g'risidagi zamonaviy tushunchalarga juda yaqin ekanligi ma'lum bo'ldi.

Haqiqatdan ham shirkatlarning vujudga kelishi va ularning shakllanishini o'rganish alohida o'rin egallaydi. Huquqiy konstruksiya sifatida shirkatlarni tarixiy ildizlarini o'rganish respublikamizda oddiy shirkat va yuridik shaxs sifatida to'liq shirkat va kommandit shirkatlar faoliyatini yanada takomillashtirishga olib keladi.

ADABIYOTLAR

1. Topildiev V. R. (2013). Rim huquqi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 263.
2. Topildiev V. R. (2013). Rim huquqi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 263.
3. Pokrovskiy I.A. Istoriya rimskogo prava. Pb., 1918. S. 243.
4. Suvorov N.S. Rim huquqi bo'yicha yuridik shaxslar to'g'risida. -M., 1900. S. 1 - 2.
5. Xvostov V.M. Sistema rimskogo prava. M, 1996. 112 - 114 b.
6. Novitskiy I.B. Rimskoe chastnoe pravo: Uchebnik. -M., 1948. 501-b.
7. Dernburg G. O'sha asar. 415-b..
8. Shershenevich G.F. Kurs torgovogo prava. I tom. 287-b..
9. Pobedonossev K.P. Kurs grajdanskogo prava. Chast tretya: Dogovory i obyazatelstva. SPb., 1890.501-b.
10. Gordon A.O. Predstavitelstvo v grajdanskom prave. SPb., 1879. 104-b.
11. Muromsev S.N. Grajdanskoe pravo Drevnego Rima. M., 2003. 595-596-b.
12. Yelyashevich V. Yuqoridagi asar. 407, 409, 431 betlar.
13. Соколовский П.Е. Договор товарищества по римскому праву. -Киев, 1883.
14. Ўша асар., 10 бет.

Равшан ДЖУРАЕВ,
Ўзбекистон Миллий университети доценти (PhD)
E-mail: rdjuraev@nuu.uz

ТДШУ профессори С.Шадманова тақризи асосида

LIVESTOCK PRODUCTS IN FOREIGN TRADE OF UZBEKISTAN SSR

Annotation

Since ancient times, the population has been using livestock products in their daily and economic life. In particular, residents received meat, milk, skin, wool and other products from cattle. A large part of the products obtained and processed from livestock in the Uzbek SSR were exported to foreign countries. During this period, foreign trade of livestock products was carried out to European countries together with Iran, Afghanistan and China. This article analyzes the dynamics of livestock products exported from Uzbekistan to foreign countries in 1917-1941.

Key words: livestock, raw materials, Iran, Afghanistan, China, intestine, wool.

ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ УЗБЕКИСТАНСКОЙ ССР

Аннотация

С древних времен население использует продукты животноводства в своей повседневной и хозяйственной жизни. В частности, жители получали мясо, молоко, кожу, шерсть и другие продукты от крупного рогатого скота. Большая часть продукции, полученной и переработанной от животноводства в Узбекской ССР, экспортировалась в зарубежные страны. В этот период внешняя торговля продуктами животноводства осуществлялась в страны Европы совместно с Ираном, Афганистаном и Китаем. В данной статье анализируется динамика вывоза продукции животноводства из Узбекистана в зарубежные страны в 1917-1941 гг.

Ключевые слова: скот, сырье, Иран, Афганистан, Китай, кишечник, шерсть.

ЎЗБЕКИСТОН ССР ТАШҚИ САВДОСИДА ЧОРВА МАҲСУЛОТЛАРИ

Аннотация

Қадимдан аҳоли чорвачилик маҳсулотларидан қундалик ва иқтисодий ҳаётида фойдаланиб келган. Жумладан, аҳоли чорвадан гўшт, сут, тери, жун ва бошқа турдаги маҳсулотлар олган. Ўзбекистон ССРда чорвалардан олинган ва қайта ишланган маҳсулотларнинг катта қисми чет давлатларга экспорт қилинган. Мазкур даврда чорва маҳсулотларининг ташқи савдоси Эрон, Афғонистон ва Хитой билан биргаликда Европа давлатларига ҳам олиб борилган. Мазкур мақолада 1917-1941 йилларда Ўзбекистон ҳудудидан чет давлатларга экспорт қилинган чорвачилик маҳсулотларининг динамикасини таҳлил этилган.

Калит сўзлар: чорвачилик, хомашё, Эрон, Афғонистон, Хитой, ичак, жун.

Қириш. Чорва ичак-чавоғи, жуни ва териси ташқи савдо муносабатларида асосий товар сифатида қадрланган. Мазкур хомашёларга қўшни давлатлар билан биргаликда Европа давлатлари ҳам харидор ҳисобланган. Хусусан, юқоридаги уч турдаги чорва маҳсулотларнинг барчаси Россиянинг марказий шаҳарларига экспорт қилинган. Бундан ташқари, ушбу товарлар Европа давлатларида ҳам анча харидоргир бўлиб, бунинг бир қанча сабаблари мавжуд эди. Масалан, Ўзбекистон ҳудудидаги чўл ва даштларда боқилган ҳайвонларнинг ичаклари йўғон бўлиши сабабли ҳам ўлкадан жўнатилган бу хомашёнинг бозори чаққон бўлган. Жумладан, ичак-чавоқларнинг асосий қисми Германияга экспорт қилинган ва у ердан бошқа мамлакатлар бозорларига юборилган. Чорва жунлари сифатига қараб Россияга ёки бошқа хорижий давлатларга экспорт қилинган. Чўл ҳудудларида боқилган чорва молларининг жунлари ташқи савдода паст сифатли ҳисобланган. Мазкур турдаги жунларнинг асосий қисми чўл ва даштдан иборат бўлган Сирдарё ва Еттисув вилоятларида етиштирилган. Мазкур жунлар асосан Россия шаҳарларига сотиш учун юборилган. Тоғли ҳудудларда боқилган чорваларнинг жуни ингичка ва қаттиқ бўлганлиги учун улар ташқи савдода анча қийматли товар ҳисобланган. Мазкур турдаги жун маҳсулотларининг асосий қисми Европа давлатларига экспорт қилинган.

Ташқи савдо географиясида товарлар нафақат маҳсулот турлари, балки ўша маҳсулот қайси чорвадан олинганлиги ҳам аҳамият касб этган. Хусусан, қорамоллардан олинган маҳсулотларнинг катта қисми Россияга юборилган бўлса, фақатгина 20 фоиз қорамол маҳсулотлари Германияга экспорт қилинган. Қўй ва эчкидан олинган маҳсулотлар географияси ақсича бўлиб, бунда Ғарб давлатларининг улуши кўпроқ бўлган. Жумладан, қўй жунлари ва териларининг 50 фоизи ва эчкидан олинган маҳсулотларнинг 70 фоизи Германияга сотиш учун юборилган. Бундан ташқари, қўй ва эчкидан олинган маҳсулотларнинг бир қисми АҚШга экспорт қилинган.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Биринчи жаҳон уруши дунёдаги ташқи савдо муносабатларига салбий таъсир кўрсатди ва бу ҳолат Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди. Юқорида айтиб ўтилганидек, чорва маҳсулотларининг асосий қисми Германияга экспорт қилинган ва Биринчи жаҳон уруши бошланиши натижасида Германия ўз чегараларини ёпган ҳамда оқибатда Ўзбекистон ҳудудидан Европага маҳсулотларни экспорт қилиш қийинлашган. Бошқа томондан, Биринчи жаҳон урушида ҳарбий мақсадларда отларга бўлган талаб ошиб кетган ва Россия империяси бу талабни Ўрта Осиёдаги мавжуд отлардан фойдаланиш орқали муаммага ечим топган. Бу ўз навбатида ўлкадаги отлар миқдори

камайишига ва йилкичиликнинг ривожланшига салбий таъсир кўрсатган.

Мазкур жараёнлар оқибатида Ўзбекистон ҳудудида от савдосида муаммолар юзага кела бошлади. Бундан ташқари, Ўрта Осиёдаги 1916 йил кўзғолонлари натижасида маҳаллий чорвадорлар ўз йилкиларини Хитой ва Афғонистон каби қўшни давлатларга олиб чиқиб кетган. Шунингдек, 1917-1918 йилда минтақада очарчилик хавфи юзага келиши натижасида кўплаб қорамоллар нобуд бўлган. Бундай воқеалар минтақадаги ташқи савдода чорва ва чорва маҳсулотларига бўлган қарашларга салбий таъсир кўрсатган.

1920-йилларнинг дастлабки даврларида ҳам чорвачилик соҳасини қайта тиклаш ишлари етарли даражада олиб борилмади ва бу ҳолат чорва маҳсулотлари савдосига ўзининг таъсирини ўтказди. Айниқса қорамол ва отлар миқдори бошқа даврлар билан солиштирганда анча кам бўлган. Архив манбаларининг таҳлили шуни кўрсатадики, 1920 йилга келиб отлар сони 1917 йилдаги миқдорнинг 43 фоизини ва қорамоллар 61 фоизни ташкил этган. Агар чорва миқдорини 1915 йилга нисбатан таққослайдиган бўлсак, чорва моллари сони уч бараварга тушиб кетганлигини кўришимиз мумкин. 1921 йилда ҳам ўлкадаги чорвачилик соҳасига большевиклар томонидан эътибор берилмади. Бу ҳолат эса чорваларни озука билан таъминлашда қийинчиликларга олиб келди. Натижада аксарият чорвадор хўжаликлар чорваларини ўтлатиш ва озука билан таъминлай олмаганлиги оқибатида чорвалар нобуд бўлиши давом этди[1]. Бундан ташқари, большевиклар чегараларни ёпиб қўйганлиги учун ўлкага четдан хомашё келиши қийинлашди ва бу ўз навбатида ташқи савдо муносабатларига салбий таъсир кўрсатди.

Тадқиқот методологияси. Ушбу мақолани ёзишда тарихий-киёсий методдан фойдаланган ҳолда таҳлил қилинди.

Таҳлил ва натижалар. 1918 йилга келиб Туркистон чегараларида назорат кучайиши ва қириб-чиқишда қийинчиликларнинг вужудга келиши натижасида ўлкадаги хомашё захираларининг омборларда тўпланиб қолишига олиб келди. Кейинчалик мазкур товарлар большевиклар саъй-ҳаракатлари натижасида давлат тасаруфига ўтказилди.

Ўлкада совет ҳокимияти ўрнатилгандан сўнг чорва маҳсулотларини жойлардан йиғиш ва уларни қайта ишлаш ҳамда тайёр маҳсулотларни чет давлатларга сотиш жараёнида катта ўзгаришлар юз берди. Бу ўзгаришларнинг дастлабкиси мазкур бозорга янги кучлар кириб келиши билан боғлиқ бўлиб, улар асосий ташқи савдо алоқаларида асосий воситачи бўлиб қолди. Бу воситачилар ҳукуматга тегишли бўлган идора ва ташкилотлар бўлиб, мазкур бозорларда ўз монополияларини ўрнатган. Улар бу ишларни ўзларининг маъмурий ҳуқуқларидан фойдаланган ҳолда амалга оширган ва жойлардан чорва маҳсулотларини йиғиб олган. Бошқа томондан, бу воситачилар давлат муассасалари бўлганлиги учун чорва маҳсулотларини жойлардан йиғиш жараёни секин кечган ва бу ўз навбатида ташқи савдо алоқаларига салбий таъсир кўрсатган омиллардан бири бўлган. Бундан ташқари, чорва маҳсулотлари савдосида қатъий белгиланган нархлар мавжудлиги, совет ҳокимиятининг бошқарув ва ижро этувчи аппарат механизми суёт ишлаганлиги бу йўналишдаги оғриқли муаммоларга айланиб қолди. Шунингдек, транспорт муаммолари ва турли ҳарбий ҳаракатлар оқибатида чет давлатлар билан савдо алоқаларини олиб бориш имконияти мавжуд эмас эди.

Чорва маҳсулотларидан бу даврда фақатгина жун ишлаб чиқариш ва унинг савдоси бир мунча амалга оширилган бўлиб, бунинг бир қанча сабаблари бор эди.

Жумладан, большевикларга тегишли фабрикалар жунга бўлган эҳтиёжи катта эди ва ҳукумат бу талабни ўлкадаги чорвачилик соҳасидан олишга ҳаракат қилди. Хусусан, Ўзбекистон ҳудудида 1919 йилда 110 минг пуд, 1920 йилда 180 минг пуд ва 1921 йилда 90 минг пуд жун тайёрланган[2].

1919 йилдан Туркистон АССР Афғонистон ва Эрон билан савдо алоқаларини ривожлантиришга ҳаракат қилди. Хусусан, Турккомиссия Эрон ва Афғонистон билан савдо муносабатлари имкониятини ўрганиш мақсадида чегараларга комиссиялар юборди. Натижада 1919 йилнинг охирида Туркистон-Эрон чегарасида жойлашган Полторацк, Марв ва Тахтабазарда Эрон ва Афғон товарларини сотиб олиш мумкин бўлган савдо конторалари ташкил этилди. 1919 йилнинг декабрь ойида Эрон ва Афғонистон билан савдода хизмат қилиш учун Полторацк ва Душакс божхона муассасалари ташкил этилди ҳамда Ғавдан, Хиваобод ва Серахс чегара ўтказиш пунктлари юзага келди[3].

Туркистонда ташқи савдо алоқаларини Ташқи Савдо бўлими амалга оширган бўлиб, бу ташкилот савдо билан шуғулланувчи томонларга лицензия тақдим этган ҳамда савдо алоқаларини назорат қилиб турган. 1919 йил 12 декабрда Ташқи Савдо бўлими савдо билан шуғулланувчи барча муассасалар ва яқка тартибдаги шахсларга чегаралардаги савдо қилиш ҳолати ва шартлари бўйича маълумотлар бериш бўйича кўрсатма беради. Бўлим мазкур ҳаракатларининг дастлабки ойларида Афғон савдогарларидан биринчи савдо таклифларини қабул қилишни бошлайди. Жумладан, Афғон савдогарлари Тахтабазар ва Керки чегара пунктлари орқали турли хилдаги савдо молларини Туркистонга юборишни сўрайди. Ташқи Савдо бўлими бу йўналишда муфаккиятли ишлайди ҳамда дастлабки 3-4 ой ичида Афғонистондан турли товарларни қабул қилиб олиш бўйича шартномалар тузилади. Масалан, 1920 йил 23 мартда Ташқи Савдо бўлими ва Нурмуҳаммад исмли Афғон савдогари ўртасида жами 506 800 рубль қийматидаги 10 500 пуд ҳажмли чорва терилари ва 150 пуд жун товарлари савдоси бўйича шартнома тузилади. Мазкур даврда Туркистон-Афғонистон чегарасида асосан Ўрта Осиёда жойлашган қизил армия қисмларини керакли маҳсулотлар билан таъминлаш мақсадида чорва, гуруч, буғдой ва чой маҳсулотлари сотиб олинган. Афғон савдогарлари асосан чорва ва чорва маҳсулотларини Туркистондаги турли идиш-товок, керосин ва металлдан ясалган товарларга алмашган. Чунки Москвада жойлашган Ташқи Савдо комиссиариати Тошкентдаги Ташқи Савдо бўлимига Эрон ва Афғонистон билан ўзаро савдо товарларини алмашишга рухсат берган эди[4]. 1920 йилнинг иккинчи ярмида Ташқи Савдо бўлими Афғонистон билан жами 17 793 пуд чорва гўштли ва Эрон билан 34 701 пуд гўшт маҳсулотларини сотиб олиш бўйича шартнома тузади ва мазкур гўштли Туркистондаги муассасаларга ўз эҳтиёжи учун сотиб олишни таклиф қилади[5]. Чунки мазкур ташкилотнинг вазифаларидан бири ўлкадаги зарурияти бўлган товарларни олиб келиш ва муассасаларни мазкур маҳсулотлар билан таъминлаш ҳисобланган. 1920 йилларда Туркистон АССРда чорва миқдори камайганлиги сабабли чорва маҳсулотларини қўшни ҳудудлардан олиб келишга мажбур бўлинган. 1919 йилнинг охири ва 1920 йилнинг ўрталарида Туркистонга Эрон ва Афғонистондан жами 5 105 бош чорва, 193 831 пуд гўшт, 3 084 дона тери, 107 633 дона қоракўл териси ва 2 904 пуд жун маҳсулотлари олиб келинган[6]. Мазкур йилда фақатгина Туркистонга товарлар олиб келиниб қолмасдан, балки айрим товарларларни қўшни давлатларга сотган.

Масалан, 1920 йилнинг биринчи ярим йиллигида жами 117 622 бош қорақўл қўйлари экспорт қилинган[7].

Хулоса ва таклифлар. 1920 йилларда Туркистон АССРдан Россия фабрикаларига чорва жунларини юбориш давом этаётган эди. Мазкур даврда Россияниг тўқимачилик ва терини қайта ишлаш завод ҳамда фабрикалари Туркистон хомашёсиз фаолият юрита олмас эди. Архив манбаларига кўра, 1920-1921 йилларда Туркистон АССР дан Россияга 520 минг пуд жун, 750

минг дона қўй териси ва 350 минг дона қорамол териси экспорт қилинган. Бундан ташқари, мазкур йилларда 5297 пуд от жун Россия бозорларига юборилган. Мазкур жун ва тери маҳсулотлар аксар қисми аввал йиғиб қўйилиб, омборларда сақланаётган товарлар бўлган. Чунки 1917-1919 йиллардаги турли ҳарбий ва сиёсий низолар оқибатида бу маҳсулотлар чет давлатларга экспорт қилинмай қолган.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўз МА, И.18-фонд, 1-рўйхат, 23-иш, 321-варақ.
2. Ўз МА, И.18-фонд, 1-рўйхат, 23-иш, 321-варақ орқаси.
3. Чеботарева В.Г. Из истории взаимоотношений СССР со странами сопредельного Среднего Востока в 1918-1924 гг. через Среднюю Азию. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Ташкент, 1963. – С.130.
4. Чеботарева В.Г. Из истории взаимоотношений СССР со странами сопредельного Среднего Востока в 1918-1924 гг. через Среднюю Азию. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Ташкент, 1963. – С.131-132.
5. Чеботарева В.Г. Из истории взаимоотношений СССР со странами сопредельного Среднего Востока в 1918-1924 гг. через Среднюю Азию. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Ташкент, 1963. – С.136.
6. Чеботарева В.Г. Из истории взаимоотношений СССР со странами сопредельного Среднего Востока в 1918-1924 гг. через Среднюю Азию. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Ташкент, 1963. – С.143.
7. Ўз МА, И.18-фонд, 1-рўйхат, 23-иш, 321-варақ орқаси.

Фазлиддин ЖУМАНИЁЗОВ,

Тошкент ахборот технологиялари университети Урганч филиали доценти

Email: zulfiqar-77@mail.ru

Тарих фанлари фалсафа доктори PhD Ф.Таджиева тақризи асосида

THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN UZBEKISTAN IN THE 90s OF THE 20 th CENTURY (AS AN EXAMPLE OF KHOREZM REGION)

Abstract

In this article, demographic processes in Khorezm region on the eve of independence are studied. The impact of factors such as population size, age, gender, ethnic composition and migration influencing the demographic situation is analyzed based on historical data.

Key words: demographic situation, life expectancy, women, men, ethnic composition, rural and urban population.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В 90-Е ГОДЫ 20 ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ).

Аннотация

В данной статье исследуются демографические процессы в Хорезмской области накануне обретения независимости. На основе исторических данных проанализировано влияние таких факторов, как численность населения, возраст, пол, этнический состав и миграция, влияющих на демографическую ситуацию.

Ключевые слова: демографическая ситуация, продолжительность жизни, женщины, мужчины, национальный состав, сельское и городское население.

XX АСРНИНГ 90 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ДЕМОГРАФИК ВАЗИЯТ (ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Аннотация

Мазкур мақолада мустақилликка эришиш арафасида Хоразм вилоятидаги демографик жараёнлар тадқиқ қилинган. Демографик вазиятга таъсир қилувчи аҳоли сони, ёши, жинси, этник таркиби ва миграция каби омилларнинг таъсири тарихий маълумотлар асосида таҳлил қилинган.

Калит сўз: демографик вазият, ўртача умр кўриш, аёллар, эркаклар, этник таркиб, қишлоқ ва шаҳар аҳолиси.

Кириш. Дунё бўйича барқарор ривожланишни таъминлаш, аҳолининг репродуктив саломатлигини сақлаш, демографик жараёнларни бошқариш, оилани тўғри режалаштириш, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегияларини ишлаб чиқиш, аҳолишунослик ва жамият тараққиётини мутаносиблаштиришга қаратилган муҳим мақсадларни ифода этади. Аҳоли сонининг динамикаси, ҳудудий демографик таркиби, ижтимоий-иқтисодий географик шарт-шароитларга монанд равишда ўзгариб боради ва мамлакат, вилоят, шаҳар ва қишлоқлар демографик ҳолатини, вазиятини вужудга келтиради. Шу боисдан, демографик ривожланишнинг ҳудудий хусусиятларини тадқиқ этиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга бўлган долзарб муаммолардан ҳисобланади.

Ўзбекистондаги демографик жараёнлар ва унинг ўзига хос хусусиятлари тарихчи, демограф ва иқтисодчилар томонидан ўрганилмоқда. Мазкур жараёнларни тарихшунослик нуқтаи назаридан тадқиқ этиш бизга жамият ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, миграция этноассимиляцияцион жараёнлар ўзгариши ва миллатларо муносабатларни ҳолати бўйича таҳлилий хулосалар олиш имконини беради.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгач, энг муҳим ва энг қимматли ресурс ҳисобланган инсон омилига, соғлом она ва соғлом бола тамойилига асосланган демографик масалаларнинг ҳудудий жиҳатларига алоҳида эътибор қаратиб келмоқда. Бу борада амалга оширилган ишлар чора-тадбирлар оналар ўлимининг 3,2 баробар, болалар ўлимининг 3,4 баробар камайишида, аҳолининг ўртача умр кўриш даражасини 66 ёшдан 73,5 ёшга

узайишида, аҳоли бандлик даражасининг, айниқса аёлларда ўсишида муҳим аҳамият касб этди [1].

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Ўзбекистонда демографик жараёнлар кўплаб тарихчилар томонидан ўрганилган. Жумладан Р.Б.Қодиров[2], С.Н.Юсупова[3], О.Ата-Мирзаев[4], Б.Исаков[5], Л.Максакова [5], Д.Бобожонова[6] каби олимлар томонидан чуқур ўрганилган.

Лекин мазкур тарихчиларнинг тадқиқотларида Хоразм вилоятида демографик жараёнлар тўлиқ таҳлил қилинмаган. Ё.Ю.Розимова тадқиқотларида мазкур масала урбанизация жараёнлари асосида ўрганилганлигини кўришимиз мумкин[7].

С.Р.Давлетов ўзининг тадқиқотларида минтақадаги ижтимоий-экологик вазиятни Хоразм вилоятидаги демографик жараёнларга таъсирини ўрганган[8].

Асосий қисм. Тарихан Ўзбекистон туғилиш даражаси ва аҳолининг табиий ўсиши юқори бўлган мамлакатлар жумласига қиради. Аҳоли сонининг жадал кўпайиб бориши азалдан Ўзбекистонга хос хусусият бўлиб борган. Масалан, 1991 йили Республика аҳолиси сони 20607,7 нафарига[10,58], 2011 йилда 28453,8 кишига тенг бўлган бўлса, Ўзбекистонда 1991-2016 йилларда аҳоли сонининг ўсиш сурати 153,2 фоизга тенг бўлган ҳолда ўртача йиллик кўпайиш 1.7 фоизни ташкил этган. Жумладан, мамлакат аҳолисининг ўртача йиллик кўпайиши 1990-1995 йилларда 2,15 фоиз, 2010-2015 йилларда 1,70 фоизга тенг бўлган ҳолда мунтазам пасайиб борган[11]. Мамлакат қишлоқ аҳолисининг сони ва салмоғи катор йилларда катта кўрсаткичларни ташкил

этган бўлса ҳам, унинг ўртача йиллик кўпайиши йилдан йилга камайиб бориши кузатилди.

XX асрнинг 90 йилларига келиб Ўзбекистоннинг шимолий қисмида жойлашган Хоразм вилоятидаги демография вазият сиёсий ва иқтисодий омиллар таъсири остида мураккаб даврни бошдан кечирди. 1959 йил ҳолатига келадиган бўлса Хоразм вилоятида 382554 минг аҳоли, 1970 йилда 556765 минг, 1979 йилда 747197 минг аҳоли 1989 йилда 1014846 минг аҳоли яшаган бўлиб, шундан 1989 йил ҳолатига кўра 514974 минг аёллар ва 506010 минг эркеклар ташкил қилган[12].

Республиканинг бошқа ҳудудларига нисбатан Хоразм вилоятида умумий аҳолининг қишлоқда яшовчи қисми сон жиҳатдан катта устунликка эга бўлганини кўришимиз мумкин. 1989 йилда шаҳар аҳолиси 261375 киши ва қишлоқ аҳолиси 733471 кишини ташкил қилган[12]. 1979 йилда меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли 316796 киши 1989 йилга келиб 460695 га етган. Меҳнатга лаёқатли ёшга етмаганлар эса 1979 йилда 366742 киши 1989 йилда эса 482723 кишига етган[12]. 1979 йилда

шаҳарда яшовчи эркеклар 364108 кишини 1989 йилга келиб 498872 кишини аёллар эса 1979 йилда 383089 кишини 1979 йилда эса 515974 кишини ташкил қилган[12].

1989 йилда аҳолининг энг юқори 15,8 %ни 4 ёшгача бўлган гўдаклар ташкил этган бўлса 40-44 ёшдагилар улуши 2,8% ташкил қилган. 1989 йилда 20-24 ёшдаги эркеклар улуши аҳолининг 8,4 % аёллар 9,1% улушни ташкил қилган[12]. Мазкур маълумотлар мустиқликка эришиш арафасида Хоразм вилоятида аёлларнинг улуши анча юқори эканлигидан далolat беради.

Ушбу давр мобайнида аҳолининг саводлилик даражасини таҳлил қилар эканмиз 1989 йилда 39697 нафар аҳоли олий маълумотли, 67244 ўрта махсус 255579 ўрта маълумотли аҳолини ташкил қилганини кўришимиз мумкин[12]. Вилоят аҳолисининг этник таркиби кўп миллатли бўлиб, миллатларнинг асосий қисми советлар даврида кўчиб келган славян халқлари ташкил қилганини кўришимиз мумкин.

1979-1989 йилларда Хоразм вилояти аҳолисининг этник таркиби

№	Миллатлар номи	1979 йил	1989 йил
1	Руслар	14637	12179
2	Украинлар	1195	2197
3	Беларуслар	305	505
4	Ўзбеклар	701233	957623
5	Қозоқлар	11242	14155
6	Грузинлар	81	88
8	Азарбойжонлар	111	351
9	Малдаванлар	62	462
10	Тожиқлар	80	233
11	Туркманлар	4082	5996
12	Қорақалпоқлар	518	664
13	Татарлар	8520	7829
14	Чувашлар	263	300
15	Яхудийлар	76	64
16	Корейлар	5796	5865
17	Форслар	51	1215
18	Қирғизлар	28	40
19	Немислар	53	13
20	Бошқа миллат вакиллари	1061	1399

2005 йил 1 январь ҳолатига кўра Хоразм вилоятининг доимий аҳолиси 1453,9 минг бўлиб, унинг таркибида аёлларнинг улуши 730,3 минг эркекларнинг улуши 723,6 мингни ташкил қилган[13]. 2005 йилда ишга яроқли аҳоли доимий аҳолини 57,5 % ташкил қилган бўлса, 2006 йилга келиб бу кўрсаткич 58,0 % ташкил қилгани кўришимиз мумкин. Мазкур даврда нафақа

ёшидаги инсонларнинг улуши 6,4 % ташкил қилган бўлиб, Бухоро вилоятида бу кўрсаткич 7% Сурхандарё вилоятида бу кўрсаткич ўртача 5,8 % ташкил қилганини кўришимиз мумкин[13]. Туғилиш кўрсаткичи 2004 йил ҳолатига кўра ҳар минг кишига 22,5 нафарни ташкил қилиб бу мазкур даврда Республика миқёсида энг юқори кўрсаткични ташкил қилган.

2007 йил 1 январь ҳолатига кўра вилоят аҳолисининг миллий таркиби. (минг киши)

Миллатлар	Ўзбеклар	Руслар	Татарлар	Туркманлар	Қорақалпоқлар	Корейлар	Украинлар	Қозоқлар	Бошқа миллатлар
Миқдори	1435,6	6,1	4,4	7,4	1,5	3,0	1,5	13,3	7,4
Фонзда	97	0,4	0,3	0,5	0,1	0,2	0,1	0,9	0,5

Аҳолининг табиий ҳаракат коэффициентлари ҳар минг кишига 2005 йилда 21,7 нафарни ташкил қилган.

2001 йил ҳолатига кўра ишчи кучи таклифи 10586 нафар бўлиб ишчи кучига талаб 14492 та бўлган. Ходимлар қўнимсизлиги сабабли ишдан бўшатилганлар 1164 нафарни ташкил қилган[14].

2007 йил 1 январь ҳолатига кўра вилоятда 1480,2 минг аҳоли яшаган бўлиб, уларнинг асосий қисми Хозарасп(196,9минг), Хива(186,4минг) ва Урганчда (136,0минг) каби 11 туманларда яшаган. Мазкур аҳоли 101 та фуқаролар йиғини, 612 аҳоли яшаш пункти ва 432 нафар маҳаллаларда истиқомат қилган[15]. Аҳолининг

асосий қисми қишлоқларда яшаган бўлиб мазкур кўрсаткич 1152,5 минг кишини ташкил қилган. Табиий ўсиш кўрсаткичи 2006 йилга келиб 26081 кишига етганини кўришимиз мумкин. Мазкур даврдаги миграция кўрсаткичини кузатадиган бўлса кўчиб келганлар 5743 киши ва кўчиб кетганлар 8124 кишини ташкил қилганини кузатишимиз мумкин. Яъни бу даврда кўчиб кетиш жараёни кучаяди. 2007 йил вилоятда жами 538 минг аҳоли иш билан банд бўлиб унинг 126 минг нафари асосан бюджет ташкилотлари ва 200 минг киши хўжалигида хизмат кўрсатган. Юқорида келтирилган маълумотлар вилоятда

хусусий сектор ва саноат ишлаб чиқариш соҳалари ривожланмаганлигидан далолат беради.

2008 йил 1 январь ҳолатига кўра Хоразм вилоятининг доимий аҳолиси 1504,2 минг бўлиб, шундан 755,2 минг нафари аёллар ва 749,0 минг нафари эркаклар ташкил қилган. 2008 -2011 йиллар ўртасида Хоразм вилоятида яшовчи қишлоқ ва шаҳар аҳолиси таҳлил қилсак 212,2 минг кишига шаҳар аҳолисини ўсганини кўришимиз мумкин.

2010 йилда аҳолининг туғилиш коэффициенти кузатадиган бўлсак, туғилганлар 2836 ва вафот этганлар 887 нафарни ташкил қилган. 2011 йил Республика бўйича 20-29 ёшдаги фуқароларнинг ўртача турмуш қуруш кўрсаткичи 49,5% ташкил қилган бўлиб, Хоразм вилоятида бу кўрсаткич 50,1 % ташкил қилган. Бу кўрсаткич Республикада энг юқори ҳисобланган. 2010 йилда Республика бўйича аёлларни биринчи турмуш қуриш ёши 22,4 ёшни ташкил этган бўлиб кўрсаткич Хоразм вилоятида 23,0 ёшни ташкил қилган. Мазкур

даврдан Наманган вилоятида ўртача ёш 21,4 ёшни ташкил қилган.

Хулоса ва тақлифлар. Юқорида келтирилган маълумотлар асосида қуйидаги илмий хулосалар шаклланди:

- муस्ताқилликка эришиш арафасида юз берган чуқур ижтимоий-иқтисодий инқироз Хоразм вилоятидаги демографик вазиятга жиддий салбий таъсир кўрсатди.

- мазкур даврдан аҳоли сонининг ўсиши вилоятда ишсизлик даражасини кескин ўсиши ички ташқи миграцияни кескин кучайишига олиб келди.

- Хоразм вилоятида қишлоқ аҳолисининг умумий вилоят аҳолиси динамикасига таъсири катта бўлди, чунки вилоятда урбанизация даражаси паст бўлиб, миллий таркибда маҳаллий миллат вакиллари кўплиги сабабли қишлоқларда туғилиш даражаси юқори эди

- Муस्ताқилликнинг дастлабки йиллари республикада бўлгани сари Хоразм вилоятидаги миграция жараёнлари асосан собиқ иттифоқ давлатларига қаратилган.

АДАБИЁТЛАР

1. Тожиева З.Н. Ўзбекистон Республикасида демографик жараёнлар ва уларнинг ҳудудий хусусиятлари. География фанлари доктори (DSc)...дисс.-Тошкент, 2017.
2. Қодиров Р.Б. Фарғона минтақаси аҳолиси ва меҳнат ресурслари. –Тошкент. “Navro’z”, 2016.
3. Юсупова С.Н. Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва уларнинг миллатлараро муносабатларга таъсири. Тарих фанлари доктори (PhD)...дисс. Автореферати.-Андижон, 2019.
4. Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р., Салиев А. Историка-демографические очерки урбанизации Узбекистана. –Ташкент: “Mumtoz so’z”, 2019.
5. Исаков Б. Ўзбекистонда 80-йилларнинг иккинчи ярми-2000 йиллардаги тарихий ўзгаришларнинг демографик жараёнларга таъсири. Тарих фанлари номзодлик...дисс. Автореферати.-Тошкент, 2010.
6. Максакова Л. Демографические проблемы занятости в Узбекской ССР. –Ташкент; Узбекистан, 1989.
7. Бобожонова Д. Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва уларнинг хусусиятлари. –Тошкент:Фан, 1995.
8. Розимова Ё.Ю. Ўзбекистонда урбанизация жараёнлари. (Хоразм вилояти ва Қорақалпоғистон Республикаси мисолида 1991-2007 й.й). Тарих фанлари номзодлик...дисс. Автореферати.-Тошкент, 2010.
9. Давлетов С.Р. XX асрнинг сўнгги чорагида Қуйи Амударё ҳудудида ижтимоий экологик вазият ва демографик жараёнлар. Тарих фанлари номзодлик...дисс. Автореферати.-Тошкент, 2003.
10. Численность населения Узбекистана. Госкомстат Узбекистана. Стат.сбор.-Ташкент. 2007.
11. Тожиев З.Н. Ўзбекистон Республикасида демографик жараёнлар ва уларнинг ҳудудий хусусиятлари. География фанлари доктори (DSc)...дисс. Автореферати.-Тошкент, 2017.
12. Хоразм вилоят статистика бошқармаси ахборотномаси. Урганч 1990 й.
13. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.Статистический ежегодник регионов Узбекистана. Ташкент.-2006.
14. Хоразм вилояти давлат архиви: фонд 13, рўйхат 1, хужжат 63, варақ 2.
15. Хоразм вилоятининг ижтимоий-иқтисодий аҳоли. Хоразм вилояти ҳокимлиги. Урганч. 2007й.

УДК:94.286

Лутфилло МАМАСИДОВ,
Наманган давлат университети ўқитувчиси
E-mail: Rashid_4062303@mail.ru

т.ф.н. доц., А.Эркўзиев тақризи асосида

ХАЛҚ ТАЪЛИМИ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР ЯНГИ БОСҚИЧДА (НАМАНГАН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Аннотация

Мақолада 2017-2021 йиллар даврида Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими соҳасида амалга оширилган ислохотлар, мактабларда таълимнинг сифати ва уни ривожлантириш бўйича бажарилган ишлар, ўқувчиларнинг билим даражаларини ошириш мақсадида амалиётга тадбиқ этилган дастурлар ҳамда уларнинг натижалари, замонавий мактаблар ташкил этиш, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш бўйича амалга оширилган ислохотлар ҳақида маълумотлар ёритилган.

Калит сўзлар: Мактаб, таълим, замонавий мактаб, дастур, халқ таълими, TIMSS, PIRLS, TALIS, PISA.

РЕФОРМЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ НА НОВОМ ЭТАПЕ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОГО РАЙОНА)

Аннотация

В данной статье содержится информация о реформах, проведенных в сфере государственного образования Республики Узбекистан в период 2017-2021 годов, качестве образования в школах и проделанной работе по его развитию, программах, реализуемых на практике с целью повышения уровня знаний учащихся и их результатов, о организации современных школ, реформы.

Ключевые слова: Школа, образование, современная школа, программа, государственное образование, TIMSS, PIRLS, TALIS, PISA.

REFORMS IN PUBLIC EDUCATION AT A NEW STAGE (ON THE EXAMPLE OF NAMANAGAN REGION)

Annotation

In this article contains information about the reforms carried out in the field of public education of the Republic of Uzbekistan during the period 2017-2021, the quality of education in schools and the work done to develop it, the programs put into practice in order to increase the level of knowledge of students and their results, the organization of modern schools, reforms

Keywords: School, education, modern school, program, public education, TIMSS, PIRLS, TALIS, PISA.

Кириш (Introduction). Ўзбекистонда халқ таълими соҳасини ривожлантириш масаласига алоҳида эътибор берилмоқда. Мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб халқ таълими соҳасида узлуксиз таълим тизимини такомиллаштириш, сифатли таълим хизматларини йўлга қўйиш, янги таълим муассасаларини куриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш, уларни янги ўқув ҳамда лаборатория анжомлари, компьютер техникаси ва ўқув-методик қўлланмалар билан жиҳозлаш орқали уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлашда самарали ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъбири билан айтганда “Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши ҳамда бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ҳамда имкониятларини нафардан этамиз ва бугун замон талаб қилаётган юксак даражага кўтарамиз” дея таъкидлайдилар [1].

– **Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.** Наманган вилояти халқ таълими тизимига оид адабиётлари таҳлили шуни кўрсатдики, ушбу даврда кечган сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий жараёнлар коммунистик партия мафкурасига бўйсундирилган ҳолда, синфийлик нуқтаи назардан ўрганилган. Шунингдек, умумтаълим соҳасидаги мавжуд муаммолар, хусусан, кадрлар етишмаслиги, моддий-техник базанинг қониқарсиз аҳволда эканлиги, таълим муассасалари жойлашган биноларнинг талаб даражасида

эмаслигига доир маълумотларни ёритишга ҳам эътибор қаратилди.

Мавзуга оид адабиётлари ва илмий тадқиқотлари 1991–2022 йилларда амалга оширилган бўлиб, унда мустақиллик даврида халқ таълими соҳасида олиб борилган ислохотлар таҳлил қилинган. Ўзбекистон мустақиллигининг дастлабки йилларида ёзилган бир қатор илмий мақолалар, монография ва тадқиқотлар мазкур мавзуга нисбатан яқинлиги билан ажралиб туради. Жумладан, мазкур даврда амалга оширилган З. У. Ҳайдаровнинг “Наманган вилоятининг совет даври ва мустақиллик йилларидаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий тарихи: қиёсий таҳлил” мавзусидаги номзодлик диссертациясида вилоятнинг совет ва мустақиллик йилларидаги иқтисодий-ижтимоий масалалари билан бирга халқ таълими тизимига ҳам алоҳида тўхталинган бўлиб, халқ таълим соҳасида мустақиллик йилларида олиб борилган ислохотлар атрофида ёритилмаган.

Т. Ҳатамовнинг “Ўзбекистон умумтаълим мактаблари таълим ислохотлари тизимида: муаммолар ечими ва истиқболи (1991-2009 йй)” мавзусидаги номзодлик диссертациясида Наманган вилояти халқ таълими тизимига оид айрим маълумотлар келтирилиб, унда асосан, мустақилликнинг дастлабки йилларида умумтаълим мактабларидаги янгиланишлар ва уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш борасидаги ислохотларга тарихийлик ҳамда тизимлиликдан келиб чиққан ҳолда ёндашилган. Аммо, ушбу тадқиқотда Наманган вилояти халқ таълим тизимида амалга оширилган ишлар батафсил ёритилмаган.

Тадқиқот мавзусини ёритишда хизмат қилувчи Қ. Ҳошимов, Ў. Абдуллаев, У. Элмуратова, Н. Шарипова, Н. Исаматоваларнинг илмий изланишлар Фарғона водийсида мустақиллик йилларидаги таълим соҳасидаги амалга оширилган ислохотлар ва эришилган ютуқлар ҳақида кўплаб маълумотлар тарихий далиллар асосида келтирилган. Лекин, мазкур тадқиқот минтақавий характерга эга эканлиги, унда Наманган вилояти халқ таълими тизимида даврийлик нуктаий назардан амалга оширилган кўплаб ислохотлар акс этмаган.

– **Тадқиқот методологияси.** 2017 йил жамиятимизнинг барча соҳалари қатори халқ таълими соҳасида ҳам янгиланиш даври бўлди. Шу йилдан бошлаб ота-оналар ҳамда кенг жамоатчилик талабларидан келиб чиққан ҳолда республикада умумтаълим тизими 11 йиллик этиб белгиланди. Бу эса мамлакатда янги иш ўринларининг вужудга келиши, янги мактабларнинг бунёд этилиши, мактабларнинг моддий-техник базасини янада бойитилиши ҳамда мустақил ҳаётга қадам қўётган ўқувчи-ёшларни янги касб-хунар билимларини эгаллашга бўлган имкониятларини янада ошириб мавзунни қиёсий ва миқдорий таҳлил, танкидий ҳамда хронологик таҳлил ва прагматик таҳлил усулларини ёритилади.

– **Таҳлил ва натижалар.** Наманган вилоятида 2017–2018 ўқув йилида 682 та умумий ўрта таълим мактабларининг 38850 нафар 9-синф битирувчиларидан 21922 нафари (56,1%) 10-синф, 17008 нафари (43,7%) эса академик лицей ва касб-хунар коллежларида ўқишни давом эттириш истагини билдирди. 10-синфлар учун вилоятда жами 102 та ўқув ишлаб чиқариш мажмуалари ташкил этилган бўлиб, булардан 90 таси касб-хунар коллежлари, 12 таси оралиқ масофаси 10 км.дан узоқ бўлган умумтаълим мактаблари базасига тўғри келади. Махсус ва чуқурлаштирилган тайёргарлик талаб этмайдиган 40 та касб-хунар йўналишлари бўйича 21922 нафар ўқувчилардан сўровнома ўтказилди. Унга кўра, 271 нафари ошпазлик, 30 нафари новвойлик, 306 нафари қандолатчилик, 596 нафари пазандачилик, 5520 нафари тикувчилик, 582 нафари бичувчи, 385 нафари сартарош ва бошқа касблар бўйича мутахассислар тайёрлаш йўлга қўйилди [2].

Республикадаги умумтаълим мактабларнинг 466 минг нафар 9-синф битирувчилари ҳисобланса, уларнинг 352 минг нафар 10-синфларда ўқишни давом эттиришни истаганлар, қолган 114 минг нафари эса академик лицей ва касб-хунар коллежларида ўқишни давом эттириш истагини билдирганлар. Булар учун 9656 та умумтаълим мактаблар ва 615 та коллежларда ўқув ишлаб чиқариш мажмуалар ташкил этилиб, эндиликда юқори синфлар ушбу мажмуаларда 20 дан ортиқ касб-хунар сирларни ўрганишлари йўлга қўйилди. Шунингдек, умумтаълим мактабларда таълим олаётган юқори синф ўқувчилари 5 кун умумтаълим, 1 кун (6 соат) эса касбий фанларни ўзлаштириш имконияти яратилди [3].

2017–2018 ўқув йилидан бошлаб, ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасаларида дарсликларни ижарага бериш тизими жорий этилди ва мазкур ўқув йилида умумкасбий ва махсус фанлардан 244 номдаги дарслик ва ўқув қўлланмалар нашр этиш режалаштирилди. Шунингдек, ушбу дарслик ва ўқув қўлланмаларнинг 47 номдагиси янги авлод ўқув адабиётлари ҳисобланади [4].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 25 январдаги “Умумий ўрта, ўрта махсус касб-хунар таълими тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида асосан, касб-хунар таълимини ривожлантириш янги босқичга олиб чиқилди. Масалан, Наманган вилоятидаги умумтаълим мактабларининг барча 10-синф ўқувчиларидан сўровнома

олинди. Мазкур сўровномаларга 37805 нафар 10 синф, 20868 нафар 11-синф ўқувчилари жалб қилинди.

Шунингдек, махсус ва чуқурлаштирилган тайёргарлик талаб этмайдиган 51 та касб-хунар йўналишлари – автомобилларни таъмирлаш техник, хайдовчи, тикувчи, қурувчи ва бошқа касб-хунарлар бўйича касбий билимлар берилган [5]. Бундан кўзланган мақсад, юқори синф ўқувчиларининг дарсдан бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш, ўзлари қизиққан соҳалар бўйича икки йиллик муддатда профессионал касб эгаси бўлиб етишишлари ва янги ҳаётга тайёрлаш учун замин яратиш иборат бўлди.

Ўзбекистон Республикасида 2017 йил ноябрдан таълимнинг барча соҳаларида таълим беришнинг сифатини таъминлаш, ўқитувчи ва ўқувчиларнинг билим даражасини назорат қилиш, дарс жараёнларини ташкил этишда илмий асосланган, мантқиқий, профессионал, шаффоф ҳамда адолатлиликни таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси ташкил этилди. Ушбу инспекциянинг ташкил этилиши Ўзбекистонда таълим соҳасидаги давлат сиёсатини қай даражада амалга оширилаётганлигини назорат қилиш, белгиланган вақтларда таълим бераётган устоз ва мураббийларнинг фаолиятларини мувофиқлаштириш ва ДТС асосида таълим жараёнлари боришини назорат қилишда муҳим роль ўйнаган.

Масалан, 2017–2018 ўқув йилида белгиланган режага асосан, вилоятда I чорак якунларига кўра, Наманган шаҳри, Косонсой ва Чуст туманларининг 4-синф ўқувчиларидан она-тили, табиатшунослик, инглиз тили ва математика, 5-синф ўқувчиларидан эса она тили, тарих, инглиз тили, рус тили ва математика фанларидан назорат ишлари олинди. Ўрганиш натижаларига кўра, 4–5 синфларнинг умумий ўзлаштириш самарадорлиги, (Наманган шаҳри, Косонсой ва Чуст) вилоят бўйича 52 фоизни ташкил этган, холос. Мазкур ҳолат юқоридаги ҳудудларда келтирилган фанларни яхши ўқитилмаслиги ёки таълим берувчи ўқитувчиларнинг методик билими етишмаслиги билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Яна шундай ҳолатларни 2018 йилнинг 18 февралда вилоятдаги фан методистларининг узлуксиз методик хизмат кўрсатиш йўналишидаги натижаларини аниқлаш мақсадида ўтказилган “Онлайн” тест синовларида 105 нафар мутахассислар қатнашган бўлса, уларнинг 9 (8.5 фоизи) нафари 86–100 баллгача тўплаган холос. Қолган 34 (32.3 фоизи) нафар 71–85 баллгача, 45 (42.8 фоизи) нафари 55–70 баллгача, ачинарлиси эса 20 (19 фоизи) нафари эса 55 баллдан кам тўплаган [6].

Юқоридаги ўзлаштириш даражаларининг пастлиги ушбу соҳа вакилларининг ўз билимлари устида доимий асосда ишламасликлари ёки уларга берилган вазифаларнинг кўплигидадир.

Ўз ўрнида, Республикадаги умумтаълим мактабларида ҳам юқоридаги ҳолатларни кўриш мумкин. 2018 йилнинг май ойида Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги ва ЮНИСЕФнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси билан ҳамкорликда “Ўқувчиларнинг муваффақиятли ўзлаштиришига салбий таъсир этувчи омилларни аниқлаш” мавзусида ўтказилган тадқиқотлар натижасида республикамизнинг барча ҳудудларида халқаро талаблар асосида танлаб олинган 255 та мактабнинг 268 та синфида (219 та ўзбек, 49 рус) таҳсил олаётган 7002 нафар (5489 ўзбек, 1513 нафар рус) 4-синф ўқувчиларнинг математика, ўқиш ва табиатшунослик фанларидан билимлари синовдан ўтказилган. Натижаларга кўра, ўқувчилар математика фанидан 52.2 фоиз, табиатшуносликдан 47 фоиз, ўқиб, тушуниш бўйича

28.7 [7], uchta fandan ўқувчилар ўртача билими 42.6 фоизни ташкил этган.

Мазкур натижалар аслини олганда жуда ачинарлидир. Сабаби, бошланғич синфларда таълим олаётган ўқувчилар ўқиш ва математик билим даражалари энди шаклланаётганлиги ҳамда мактабларда ўқувчилар билан доимий асосда ўқитувчилар шуғулланса-да, мактабдан кейинги (уйда) вақтларда ота-оналарнинг фарзандлар билан уларнинг билимлари устида шуғулланмасликлари ҳам юқоридаги натижаларнинг пасайишига олиб келган.

Шу нуқтаи назардан, ушбу ҳолатларни барҳам бериш, ўқувчиларни билим даражаларини ошириш ва халқаро таълим стандартлари асосида ўқитишни йўлга қўйиш мақсадида 2018 йил 8 декабрда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Халқ таълими тизимида таълим сифатини баҳолаш соҳасидаги халқаро тадқиқотларни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 997-сонли қарори билан бошланғич 4-синф ўқувчиларининг матнни ўқиш ва тушуниш даражасини баҳолаш учун (PIRLS), 4 ва 8-синф ўқувчиларининг математика ва табиий йўналишдаги фанлардан ўзлаштириш даражасини баҳолаш учун (TIMSS), 15 ёшли ўқувчиларнинг ўқиш, математика ва табиий йўналишдаги фанлардан саводхонлик даражасини баҳолаш учун (PISA), раҳбар ҳамда педагог кадрларнинг умумий ўрта таълим муассасаларида ўқитиш ва таълим олиш муҳитини ҳамда ўқитувчиларнинг иш шароитларини ўрганиш учун (TALIS) [8] дастурлари бўйича ишлар ташкил этилиши кўзда тутилган.

Шу аснода, мамлакатимиз 2021 йилда илк маротаба ўтказиладиган PISA (15–16 ёшли ўқувчиларнинг билимларини баҳолаш бўйича халқаро дастур) халқаро дастурда иштирок этади. Ушбу дастурда 90 га яқин мамлакат иштирок этиши режалаштирилди [9]. Ўқувчилар билимларини баҳолаш бўйича халқаро дастурнинг рейтингда Ўзбекистон 2021 йилда 70 таликка, 2025 йилда 60 таликка, 2030 йилга борганда эса 30 та илғор мамлакатлар қаторига кириш кўзда тутилган [10].

Ушбу мақсадларга эриш бўйича чора-тадбирлар 2019 йил 29 апрелда қабул қилинган “Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” тасдиқланди. Мазкур концепцияга асосан, Ўзбекистонда халқ таълими тизимини миллий анъаналар ва халқаро

тажрибалардан келиб чиққан ҳолда ривожлантириш назарда тутилган бўлиб, унга кўра, ўқувчиларнинг креатив фикрлашни ривожлантириш, математика, табиий ва ўқиш саводхонлиги бўйича билимларини ошириш муҳим аҳамиятга эга.

Таълим жараёнларига ўзига хос қулайлик ва янгиликларнинг жорий этилиши, ўқувчиларнинг янги билимларни ўзлаштиришга ва берилаётган вазифаларнинг тез ҳамда равои ўқий олиш эмас, балки дарсликдан ташқари берилган матнларни ўқиб, уни қанчалик тушуниши, талқин қила олиш ва фикрларни равои тилда ёзма баён эта олиш кўникмаларини ҳосил қилади.

2019 йил октябрда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси ва Жаҳон банки ҳамкорликда халқаро тадқиқотлар ҳамда тамойиллар асосида ўтказилган синовларда Наманган вилоятидаги 13 та таълим муассасасидан 356 нафар ўқувчи TIMSS талаблари бўйича тузилган синовларда ўзлаштириш даражаси 81.0 фоизни ташкил этган ҳолда республикада биринчи ўринни эгаллади [11]. Бу эса вилоятда аниқ ва табиий фанларни ўқитилишига эътиборнинг яхшилиги ҳамда дарс жараёнларига халқаро тажрибаларни аста-секинлик билан жорий этилаётганлигидан далолатдир.

- **Хулоса ва тақдирлар.** Хулоса ўрнида шуни қайд этиш керакки, Ўзбекистонда Халқ таълими соҳасидаги ислохотлар давлатимизнинг иқтисодий салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда тизимлилик асосида амалга оширилмоқда. 2017–2021 йиллар том маънода Ўзбекистон учун ҳар соҳада ривожланиш ҳамда тараққий этиш даври бўлди. Халқ таълими соҳасидаги ўзгаришлар “Ҳаракатлар стратегияси”нинг 4.4 бандида келтирилган ислохотлар замирида амалга оширилди. Ислохотлар негизда таълим жараёнларига халқаро тажрибаларни жорий этиш орқали таълим сифатини ошириш, мактабларни дунё стандартлари асосида қайта модернизация қилиш, ўқувчилар орасида китобхонлик маданиятини кенг тарғиб қилиш, ахборот ва коммуникациялар соҳасидаги билимларини ошириш, соғлом ҳаётни қондаларини ўқувчилар орасида кенг тарғиб қилиш борасида, мактабдан ташқари вақтларда болалар ва ўсмирлар спорт мактаблари фаолиятини ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор берилди.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи. 2018 йил 29 декабрь.
2. Наманган вилояти халқ таълими бошқармасининг 2017 йил ҳисоботлари. – Б. 5.
3. Умумий ўрта таълим // Ма'рифат. № 30. 2017 йил 6 сентябр.
4. Ўрта махсус, касб-хунар таълими // Ма'рифат. № 30. 2017 йил 6 сентябр.
5. Наманган вилояти халқ таълими бошқармасининг 2018 йил ҳисоботлари..... – Б. 26.
6. Таълим сифати ва мазмуни – янги босқичда // Murabbiy. – 2018- йил 16–30- avgust. – №16.
7. Таълим сифати – давлат назоратида // Ма'рифат. – 2018- йил 1- dekabr. – № 96.
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli “Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifati baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori // lex.uz/docs/-4097073.
9. Nosirov A. Pisa va Talis tadqiqotlari O'zbekistonga nima beradi // Ma'rifat. – 2019- yil 14- dekabr. – №97.
10. Ismoilov A. Xalqaro baholash dasturlariga tayyorgarlik qanday ketmoqda // Ma'rifat. – 2020- yil 1- iyun. – №22.
11. Республикада биринчи ўрин // Murabbiy. – 2020- yil 21- oktyabr. – №21.

УДК: 93.904

Яйра ТУРАБОЕВА,

Анджон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти катта ўқитувчиси

АДУ таянч докторанти

E-mail: tyayraxon@mail.ru

Тарих фанлари номзоди, доцент Р.Юсупов тақризи асосида

ARCHAEOLOGICAL SOURCES PROVIDE INFORMATION ON FERGANA VALLEY WOMEN'S JEWELRY

Abstract

The article reflected the sources of the period from the appearance of traditional jewelry by women of the Fergana Valley to the 20th century. Also, the period when women's jewelry of social and cultural marriage of the local population began to appear in various tumultuous manifestations, the process of disembarking jewelry magic and fetishistic tasks from the time of the emergence of the first human communities is described.

Keywords: Gold, Silver, women's jewelry, trade, household life, amulets, beads, jewelry, bracelets, rings, backpacks, earrings.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ИНФОРМАЦИЮ О ЖЕНСКИХ УКРАШЕНИЯХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Аннотация

В статье отражены источники периода от появления традиционных украшений у женщин Ферганской долины до 20 века. Также описан период, когда женские украшения социального и культурного брака местного населения начали появляться в различных бурных проявлениях, процесс высадки ювелирной магии и фетишистских задач со времени возникновения первых человеческих сообществ.

Ключевые слова: Золото, серебро, женские украшения, торговля, быт, амулеты, бусы, бижутерия, браслеты, кольца, рюкзаки, серьги.

АРХЕОЛОГИК МАНБАЛАРДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АЁЛЛАРИ ТАҚИНЧОҚЛАРИГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР

Аннотация.

Мақолада Фарғона водийси аёллари анъанавий тақинчоқларининг пайдо бўлишидан бошлаб то XX асргача бўлган давр манбалари ақс эттирилди. Шунингдек, маҳаллий аҳолининг ижтимоий ва маданий турмушдаги аёллар тақинчоқларининг турли тумун кўринишларда намоён бўла бошлаган даври, илк инсон жамоаларининг пайдо бўлиш давридан бошлаб тақинчоқлар магия ва фетишистик вазибаларни баражариш жараёни баён этилади.

Калит сўзлар: Олтин, кумуш, аёллар тақинчоғи, савдо, маиший турмуш, тумор, мунчок, тақинчоқ, билагузук, узук, халка, зирак.

Кириш. Қадимда Фарғона водийсининг катта қисми ўтроқ дехқончилик ва ярим кўчманчи тарзида ҳаёт кечирган этник жамоалари бириктиришдан иборат бўлган. Минтақада яшовчи этник жамоаларнинг ибтидоий диний тасаввурлари ва магия қарашлари маҳаллий аҳоли орасида ибтидоий кийим-кечаклар билан бирга унинг муҳим компоненти бўлган тақинчоқ ва безакларнинг ҳам пайдо бўлишига сабаб бўлди.

Инсоният тараққиёти жамоасининг пайдо бўлиши, маданий тасаввурларнинг илк учкунлари, савдо муносабатлари, этник ўтроқлашув ва ҳунарманчилик турларининг пайдо бўлиши тақинчоқ ва безакларнинг тараққиёти этиб боришига, кенг тарқалишига ва тақинчоқларнинг боришига олиб келди. Аёлларнинг зеб-зийнат, безак ва тақинчоқларни тадқиқ этиш орқали худуд этнослараро алоқалар, маҳаллий этник жамоаларнинг маиший турмуши, диний тасаввурлари, урф-одат ва маросимлари, савдо муносабатлари, ижтимоий-сиёсий ҳаёти, эстетик тафаккури, халқ ҳунармандчилиги аҳамияти хусусида ҳулосаларни чиқариш мумкин бўлади. Аёллар тақинчоқларига бағишлаган тадқиқотлар орқали этник ва маданий алоқаларни таҳлил этиш мумкин.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Фарғона водийсида археологик қазималарнинг очилиши натижасида ибтидоий жамоаларнинг турмуш тарзи ва

маданияти хусусидаги қимматли маълумотлар жамланди. Худудда археологик тадқиқотлар олиб борган рус тадқиқотчилари Ю.А. Заднепровский, Н.Г. Горбунова, Б.А. Литвинский, А.Н. Бернштам, Г.П. Иванов, Н.А. Аванесова, О.А. Сухарева, Н.Г. Борозна, В.Наливкин ва М.Наливкиналар, Е.М. Алексеева, Б.Абдулгазиева, С.Р. Баратов, Т.Н. Булыгина, Г.П. Иванов ҳамда мустақиллик даври тадқиқотчилари Б.Х. Матбобоев, Р.Х. Сулейманов, К.Ш. Табалдиев, А.Аскарлов, А.А. Анорбоев, М.Исомидинов[1]лар томонидан олиб борилган археологик тадқиқотлар давомида Фарғона водийсининг тарихи, маданияти, шаҳарсозлиги, у диний қарашлари, моддий ашёлар асосида ўрганилди. Топилмалар ичида марҳумлар қабрлардан аёллар тақинчоқлари билан бирга кўмилганлиги аниқланди. Инсонлар турли сабабларга кўра тақинчоқларни турмуш маданиятининг бир қисмига айлантирганлар. Ибтидоий диний тасаввурлар ва магия, табиат кучлари олдида инсонларнинг ожизлиги, маданий эстетик хиссиётларининг илк учкунлари инсонлар маиший турмушида тақинчоқлар(тош ва хайвон суякларидан ясалган)нинг пайдо бўлишига замин яратди.

Тадқиқот методологияси. Аёллар тақинчоқлари мавзуси турли йўналишларда тадқиқот объекти бўла олади. Хусусан, этнографияда ҳам. Мақолани ёритишда

тарихий таҳлил методидан ҳамда дала тадқиқотлари методларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Узок йиллар мобайнида олиб борилган археологик тадқиқотлари натижаларига кўра бронза ва темир даврига оид кўплаб металл тақинчоқларнинг топилиши бу хусусидаги тасаввурларни янада бойлатади. Археолог Б.Матбобоевнинг тадқиқотларида Фарғона водийси археологик қазималар давомида топилган моддий ашёлар ичида тақинчоқлар кўп учраганлигини таъкидлайди. [2. 174 бет]

Марказий Осиё халқлари тарихида ислом дини кириб келгунга қадар бўлган давр мобайнида турли диний эътиқодларни ўзида жамлаган тақинчоқ ва безаклар бир неча мақсадларда фойдаланилган ҳамда улар инсонлар турмушида турли вазифаларни ўтаган[3]лигини таъкидлаш мумкин.

Жанубий Фарғонадан топилган қабристонларда қарнайгул шаклидаги бронза балдоқларни рус археологи Н.А Аванесова томонидан ўрганилади ҳамда у Андронова маданиятининг металл буюмларини комплекс таҳлил этиб шундай сиргаларни (зирақлар) Марказий Осиё ёдгорликларида милоддан аввалги XII-XII асрларга тегишли эканлигини билдирди[4, 17-24 ст].

Фарғона водийси энг қадимги деҳқон жамоалари маданиятини тадқиқ этган Ю.А Заднепровский Чуст маконидан ойна ва билакузук, суякдан ясалган тароқ буюмларини топади[5. 28-34 ст]. Шунингдек археолог милоддан аввалги IV-I асрларга оид бўлган Шўрабашат шаҳар харобалардан аёллар тақинчоқлари (узук ва мунчоқлар)[6] топишга эришди.

1956 йил Н.Г.Горбунова Фарғона вилоятида Япаги ва Чек қабристонларини топиб ўрганди ва Япаги қабристониди жами 12 та мазорлардан мис ойнача, майда мис ва аргелит мунчоқлар, 2 та мис узук ва 2 та зирға парчалари топди[7]. Шунингдек, Фарғонада бир томони

1-расм

1-расм. Андижон. Кумуш билакузук-XII аср, кумуш ва филигрин.

Фарғона водийсининг милодий V-X асрлар тарихига оид хитой манбаси “Жиншу” (Жин сулоалари тарихи)да маҳаллий халқ урф-одатлари бўйича [йигитлари] уйланишдан олдин бўлажак келинга тақиш учун совға сифатида юрак шаклидаги икки кўзли олтин узук, билакузук бериш анъанаси борлиги айтилади[14,194-бет]. Демак, водий аёллари турмушида тақинчоқлар, тайёрланиш техникаси такомиллашиб борган ва маҳаллий урф-одатларда тақинчоқлар қимматбаҳо буюм ёки ҳурмат, эҳтиром, қиз учун қалин пули каби вазифаларни бажарган.

Амир Темур ва темурийлар даврида заргарлик буюмлари ҳамда қурол-яроғ яшаш металлга бадий ишлов беришнинг махсус тармоғи бўлган. Заргарлар аёл тақинчоқлари, от абзали ва ҳарбий анжом қисмлари ишлаб чиқаришда олтин, кумуш, мис, бронза ва жездан фойдаланган. Уларга зумрад, феруза, чакмоқтош, мармар, марварид, лаъл, биллур ёки шишадан кўз қўйилган. Заргарлик буюмлари орасида Бибиҳоним мақбарисидан топилган тақинчоқ, Мироншоҳ қабридан

учли, бошқа томони юмалоқланган темир тўғноғич топилади. Бу каби темир тўғноғичлар археологик материаллар ичида жуда кам учраши айтилган[8.130-135 ст].

Фарғона водийси қадимги қабриларидан топилган металл тақинчоқлар: билакузуклар, мунчоқлар, узук ва халқалар, зирақлар ҳамда турли металлдан ясалган безаклар ва уларнинг техникаси хусусида совет даври тадқиқотчиси Б.А Литвинский қимматли маълумотларни беради[9]. Комплекс таҳминан милоддан аввалги II мингйилликларнинг охириги чорагига[10] тегишдир. Водийда темир билакузуклар юмалоқ юпка бўлмаган симдан тайёрланган. Бир томон учи бир оз йўнилган, иккинчи учи «килон боши»га ўхшатиб шакл берилган билакузуклар ўлканинг бошқа ҳудудларида борлиги айтилади[11].

1986 йилда Фарғона шаҳрида сув қувири ўтказиш вақтида қадимги қабристонларга дуч келинади. Уларни археолог Г.П Иванов Фарғона Қашқарча массивидан ўргани бошлайди. Топилмалар ичида милоддан аввалги II минг йилликларга оид бўлган аёллар тақинчоқлари олтин, кумуш ва бронзадан ясалган зирақлар, бронза билакузуклари топилади[12. 44-47 ст].

Аёллар тақинчоқларидан амалий безак хусусиятлари такомиллашиб борган илк ўрта асрларга оид бўлган маҳаллий ҳукмдорларнинг ижтимоий мавқеи ва моддий имкониятларини кўрсатиш усули сифатида намён бўла бошлаган. Фарғона тарихининг V-X асрлар даврига оид хитой манбаларидан энг машҳури “Суйшу” (Суй сулоласи тарихи) асарида ҳукмдор олтиндан ясалган кўчкор шаклидаги тахтда ўтириши ва ҳукмдор хотини эса олтиндан ясалган тож таққани, олтин, темир[13]маъдани кўплигини, унинг қимматбаҳолиги, мартаба рамзи эканлиги ифодаланган.

2-расм

2-расм. Андижон. Аёллар зираги. XX аср бошлари, кумуш.

чиққан мунчоқ бўлақлари алоҳида аҳамиятга эга[15] хисобланади.

XV аср бошлариданоқ Темурийлар оиласининг задагон аёллари бош кийимлари ҳақида испан элчиси Руи Гонзалес де Клавихо шундай дейди: “Бошидаги қизил кийим худди дубулғага ўхшайди...” , бу дубулға жуда баланд эди, унда дурлар, ёқут ва ферузлар яна турили туман тошлар кўзга ташланарди... ундан юқорироқда тилладан қилинган бир чамбар ҳам бор эди. Дубулғанинг устида кўшқсимон соябон бўлиб, унга ҳар бири икки энлик келадиган 3 та ёқут қадаб қўйилган эди, тепада оқ султон бўлиб, ундан бир-бирига зар ип билан боғлаб қўйилган, учларида тош ва дурлар ярқираб турган қуш патлари кўзгача осилиб турарди[16].

XV асрдан бошлаб Марказий Осиё - Туркистон ўлкаларига Европа сайёҳлари, элчилари, савдогарларининг келиши кўпайди, нодир қўлёмза ва моддий ёдгорликларни олиб кетиш кучайди. Бу жараён айниқса XIX асрга келиб жуда авж олди.

Россиянинг Туркистонни забт қилиш даврида моддий ва маънавий бойликлар рус қўшини томонидан аёвсиз равишда таланди. Маҳаллий бойликлар ичида хонлар ва бекларнинг хазинасида мавжуд бўлган қимматбаҳо тақинчоқлар Петербург ва Москва музейларига - Эрмитаж, Царское село арсенали (курол-ярокхонаси), Москвадаги Политехника ва Этнография музейларига жўнатилди [17].

XIX асрда Бухоро, Тошкент, Қўқон, Самарқанд, Хива, Қарши, Шаҳрисабз, Китоб шаҳарлари заргарлик санъатининг энг йирик марказлари бўлган. Аммо тақинчоқлар шакл ва базаклари билан ажралиб турган ва ўша жой учун хос бўлган умумий хусусиятларга эга буюмларни ишлаб чиқарган [18,146-бет]. Қўқонда хунармандчилик мазмунан бой ва серкирра бўлган. Булар: мисгарлик, заргарлик, ўймакорлик, ҳарбий курол ишлаб чиқариш, сопол ва дўппичилик, каштачилик, кўприксозлик, темирчилик ва шу кабилар[19]. Қўқон билангузуклари асосан қумушдан тайёрланиб ўрта

асрларга хос анъани сақлаган. Қадимги эмалланган заргарлик намуналари илгаридан бу ҳудудларда заргарлик юксалганлигидан далолат беради[20].

Хулоса. Хулоса сифатида тақинчоқлар кундалик турмушда жамиятнинг барча қатламлари орасида ҳамда эркак, аёл, ўғил ва қиз болалар фойдаланадиган буюм-безаклар қаторига кирган. Шунинг учун улар инсон танаси аъзоларини ва кийим-бошларини бир қисми сифатида ҳамда аёлга латофат ва назокат, эстетик рамз вазифасини ақс эттирувчи Фарғона водийси ҳар доим бошқа минтақаларга нисбатан ўз маҳаллий хусусиятлари билан ажралиб турган. Водий ўзбек аёллари турмушида тақинчоқлар нафақат безак воситаси балки оилавий мерос(онадан қизга берилган тақинчоқлар ёки келинга), фарзандлар сони(тақинчоқлар буютма асосида аёлларнинг фарзандлари сонига қараб тақинчоқдаги мунчоқлар сони белгиланди), анъаналар, маросим ва удумларнинг бир қисми сифатида ўз аслиятини бойитиб борди.

АДАБИЁТЛАР

1. Заднепровский Ю.А. Чустская культура Ферганы и памятники раннежелезного века Средней Азии. Автореферат. Докс.дисс. Москва. 1978. 28-34 ст. Матбобоев Б.Х. Локальные варианты чустской культуры Ферганы. Ленинград. 1985. С.7-8; Горбунова Н.Г. Керамика поселений Ферганы первых веков н.э.//ТГЭ, Л, 1959,т.20, ст132; Горбунова Н.Г. Шурабашатская керамика в Восточный Ферганы// АСГЭ, Л., вып 18; Б.А. Литвинский. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. М.;Б.А. Литвинский. Древности Кайракумов. Душанбе. 1962. 165 ст; А.Н. Бернштам. Историка археологические очерки Центрального Тянь-Шаня И Помиро Алая. Москва .Л., 1952; Г.П. Иванов. Кашгарчинский могильник -новый памятник эпохи позедней бронзы в Фергане. // ОНУ, №Х, Т.: 1988, 44-47 ст; Н.А. Аванесова. Проблемы истории андроновского культурного единства(по металлическим изделиям). Автореферат. Кон. Дисс. Л.: 1979. 17-24 ст; I Н. Г. Борозна. Виды женских ювелирных украшениях у народов Средней Азии и Казахстана (в связи с подготовкой - историко-этнографического атласа). Советская этнография. №1 янв-февр. 1974, Наука. Москва. 32-43 ст; Наливкин В. Наливкина М. Очерк быта женщины оседлаго туземного населения ферганы. Казань — 1886г. Р; Абдулгазиева Б. Восточная Фергана в древности и раннем средневековье (система расселения, районирование и типология). Дис. ... канд. ист.наук. - Самарканд, ИА АН РУз, 1988; Баратов С.Р. Культура скотоводов Северной Ферганы в древности и раннем средневековье (по материалам курумов и мугхона); Дис. ... канд. ист. наук. – Самарканд, ИА АН РУз, 1991. -290 с; Булыгина Т.Н. Украшения древних ферганцев первой половины I тысячелетия нашей эры как исторических источников: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. –М., 1987. -24 с; Иванов Г.П. Археологические культуры Ферганы (периодизация и синхронизация): Автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Самарканд, 1999. -25 с; Матбабаев Б.Х. Локальные варианты чустской культуры Ферганы: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. –Л., 1985. -18 с; Мирбабаев А. К. Дахмаки Курката и проблемы зороастрийской идеологии в Северной Средней Азии: Дис. ... докт. ист. наук. - Душанбе, 1994; Семенов Г.Л. Согдийский город V-XI вв. Формирование плана (по материалам Пайкенда в Бухарском оазисе и Ак-Бешима в Семиречье): Дис. ... докт. ист. наук в форме научного доклада. -С-Пб., 2002. -43 с; Сулейманов Р.Х. Древняя культура Южного Согда (VII вв. до н.э. - VII вв. н.э.): Автореф. дис. ... докт. ист. наук. -Самарканд, 1997. -36 с; Табалдиев К.Ш. Эволюция погребального обряда Внутреннего ТяньШаня в средние века: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 1994. -22 с; А.Аскар. Ўзбек давлатчилигининг илк босқичида қадимги Фарғона 2003; А.Анорбоев. Города Северной Ферганы в древности и ранним средневековие.ОНУ 1994; М.Исомиддинов, А.Алихонов. Фарғона водийси илк деҳқон ва чорвадорлари маданиятини ўрганилиш тарихи ва айрим муаммолар. // Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. Наманган. 2012.
2. Матбобоев Б. Қадимги Фарғонанинг илк ўрта асрлар даври маданияти (V-VIII асрлар археологик манбаларининг тарихий таҳлили асосида). Док. Дисс. Самарканд. 2009, 174-бет
3. Семенов А. Из области возрений мусульман Средней Азии на качество и значение некоторых благородных камней и минералов, - «Мир ислама», т. I, 1942, № 3; Г. Вамбери, Очерки и картины восточных нравов, СПб., 1877, стр. 63; Среднеазиатские ежемесячные литературно-исторические издания, кн. VII, Ташкент, 1911, стр. 103-119, и другие работы. В советской историко-этнографической литературе сведения об амулетах-украшениях можно почерпнуть в работах, касающихся материальной культуры народов Средней Азии. Так, например, см.: Таджики Каратегина и Дарваза, вып. 1, Душанбе, 1966, стр. 272-273, вып. 2, Душанбе, 1970, стр. 184-185; М. В. Сазонова, Украшения узбеков Хорезма, - сб. «Традиционная культура народов Передней и Средней Азии», Л., 1970, стр. 113-142; И. В. Захарова, Р. Д. Ходжаева, Казахская национальная одежда (XIX — начало XX в.), Алма-Ата, 1964, стр. 136; С. В. Иванов, Е. И. Махова, Художественная обработка металла, — сб. «Декоративно-прикладное искусство киргизов», М., 1963, стр. 116; К. И. Антипина, Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов, Фрунзе, 1962, стр. 262; Т. А. Жданко, Каракалпаки Хорезмского оазиса, — «Труды ХАЭЭ», т. I, М., 1952, стр. 36.
4. Аванесова Н.А. Проблемы истории андроновского культурного единства(по металлическим изделиям). Автореферат. Кон. Дисс. Л.: 1979. 17-24 ст
5. Заднепровский Ю.А. Чустская культура Ферганы и памятники раннежелезного века Средней Азии. Автореферат. Докс.дисс. Москва. 1978. 28-34 ст. Матбобоев Б.Х. Локальные варианты чустской культуры Ферганы. Ленинград. 1985. С.7-8
6. Заднепровский Ю. А. Древнеземледельческая культура Ферганн, М. —Л., 1962.

7. Горбунова Н.Г. Керамика поселений Ферганы первых вековн.э.//ТГЭ, Л, 1959,т.20, ст132; Шурабашатская керамика в Восточный Ферганы// АСГЭ, Л., вып 18
8. Гамбург Б.З.,Горбунова Н.Г. Новые данные о культуре эпохи бронзы Ферганской долины // СА. № 3. –М., 1957. 130-135 ст
9. Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. М.,
10. Литвинский Б.А. Древности Кайраккумов. Душанбе. 1962. 165 ст
11. Литвинский Б.А. Украшения из могильников Западной Ферганы. – М.: Наука, 1973.-212 с
12. Иванов Г.П. Кашгарчинский могильник -новый памятник эпохи пооздней бронзы в Фергане. // ОНУ, №X, Т.: 1988, 44-47 ст
13. Хўжаев А. Фарғона тарихига оид маълумотлар (Қадимий ва илк ўрта аср Хитой манбаларидан таржималар ва уларга шарҳлар). Фарғона, 2013. –288 б.
14. Юлдашев С. Тарихий манбаларда Фарғона водийсининг илк ўрта асрлар жамиятидаги аёллар мавқеининг акс этиши. Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари республика XII илмий-амалий конференция материаллари. Т.: 2020.194-бет
15. Темурийлар тарихи давлат музейи экспонатлари мисолида.
16. Хўжаев А.. Буюк ипак йўли. Т.: 2007, 203 бет
17. Абдуллаев Т., Фахритдинова Д., Хакимов А. Песнь в металле. Т.1986, 145-б
18. Содиқова Н.. Ўғирланган миллий бойликларимиз. Фан ва турмуш” журнали, 1991 йил, 9-сон
19. Абдуллаев Т., Фахритдинова Д., Хакимов А. Песнь а металле. 146-бет
20. Бобобеков Н. Х. Қўқон тарихи. Тошкент.:Фан. 1996, 100-бет

UDK:634.8(5751.)

Jahongir HAITOV,
Buxoro davlat universiteti dotsenti, PhD
Email: jahongir.hayitov.89@mail.ru

UzMU dotsenti, t.f.n. R.Tursunov taqrizi asosida

FROM THE HISTORY OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND THEIR ELIMINATION ACTIONS IN BUKHARA

Abstract

In this article, new varieties of ornamental trees, which have entered the country in recent history, and their acclimatization, are revealed based on historical sources. Also, in the article, the works carried out within the framework of the "green space" initiative and its role in eliminating environmental problems are discussed in detail.

Key words: "Green space", "green shield", ecology, climate, climate change, green nature, drought, agriculture, agro-industry, forestry, ornamental tree, fruit tree.

ИЗ ИСТОРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ В БУХАРЕ

Аннотация

В данной статье на основе исторических источников раскрываются новые сорта декоративных деревьев, попавшие в страну в новейшей истории, их акклиматизация. Также в статье подробно рассматриваются работы, проводимые в рамках инициативы «Зеленое пространство» и ее роль в устранении экологических проблем.

Ключевые слова: «Зеленое пространство», «зеленый щит», экология, климат, изменение климата, зеленая природа, засуха, сельское хозяйство, агропромышленность, лесное хозяйство, декоративное дерево, плодородное дерево.

BUXORODA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH HARAKATLARI TARIXIDAN

Аннотация

Ushbu maqolada hozirgi kunda eng katta ekologik muammolardan biri bo'lgan iqlim o'zgarishlarini bartaraf etishda Buxoro viloyatida amalga oshirilayotgan ishlar va islohotlarda yaqin tariximizda o'lkaga kirib kelgan manzarali daraxt yangi navlari, ularning iqlimlashtirilishi tarixiy manbalar asosida ochib berilgan. Shuningdek, "yashil makon" tashabbusi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar va uning ekologik muammolarni bartaraf etishdagi o'rni haqida maqolada atroflicha fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: "Yashil makon", "yashil qalqon", ekologiya, iqlim, iqlim o'zgarishi, yashil tabiat, qurg'oqchilik, qishloq xo'jaligi, agrosanoat, o'rmon xo'jaligi, manzarali daraxt, mevali daraxt.

Kirish. Sovet hokimiyati dastlabki yillarida mahalliy rahbar kadrlar O'zbekiston iqlim sharoitiga, xususan cho'l va dasht mintaqalaridagi qum ko'chishlari, erroziya va chang-to'zonlarga befarq bo'lishmagan. 1924-1925 yillarda hukumat rahbari Fayzulla Xo'jayev kabilar tashabbusi Buxoro shahrini shamol, chang-to'zonlardan, qum ko'chishi, issiq, quruq havo va garmseldan himoya qilish maqsadida shahar atrofida yashil o'simliklardan o'rmon, "yashil qalqon" barpo etish harakati boshlangan. Ushbu qum ko'chishi va bo'ronlarga hukumat darajasidagi kurash natijasida 1925-1941 yillarda Buxoro vohasining shimoliy-sharqiy qismida butasimon daraxtlardan saksovul, qandim, cherkez, yulg'unlardan iborat uzunligi 120 km, kengligi 1,3 km li "yashil qalqon" hosil qilingan. Hatto, keyinchalik Mo'g'ulistondan qorasaksovul urug'i olib kelinib, bir butasi 3,5 tonnagacha qumni saqlab qoladigan saksovulzorlarga asos solingan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Buxoro viloyati hududi asosan cho'l mintaqasida joylashgani sababli tarixning barcha bosqichlarida tabiat injiqliklariga qarshi kurashish masalasi dolzarb bo'lib kelgan. bular haqida avvalo birlamchi manbalarda qimmatli ma'lumotlar keltiriladi. Xususan mazkur maqolada, O'zbekiston Milliy arxivi fondlarida saqlanayotgan materiallar, ushbu fondlarda o'lkada o'rmon xo'jaligini yo'lga qo'yilishi xususida qimmatli ma'lumotlar mavjud. Shuningdek, "Turkiston to'plami" sahifalarida XX asr dastlabki o'n yilliklarida o'lkaga ko'chirilgan rusiyzabon aholi bilan birga yangi ekin navlari, xususan manzarali daraxt yangi navlari kirib kelishi haqida boy ma'lumotlar keltiriladi [4;7;10.]. Shuningdek, davriy matbuot va geografiya fani tadqiqotchilari tomonidan

yaratilgan kitob va risolalarni ham keltirib o'tish mumkin[6;8.].

Tadqiqot metodologiyasi. Qadimgi zamonlardan mintaqamizda hosil bermaydigan, qurilishbop va o'tin maqsadida hamda sovuqdan saqlanishga qaratilgan, yoxud soya-salqinlikni ta'minlaydigan Sharq chinori, terak, tol, gujum, tog' va tog'oldi hududlarida o'nlab tur butasimon daraxtlar, sahro va cho'llarda saksovul va yulg'un, ro'yon, davak, ravoch kabilar mavjud edi. Agar ushbu o'simlik va daraxtlar yaxshi saqlab qolinganda, Buxoro vohasini "yashil himoya devori" yuzaga kelgan bo'lardi. Biroq, 212 ming gektarda "yashil qalqon" barpo etish ishlari bir qator ob'yektiv va sub'yektiv omillar tufayli to'xtab qolgan. Birinchidan, 1941-1945 yillardagi urush tufayli butun imkoniyatlar front ehtiyojlariga sarflanib o'rmon barpo etish ishlari ikkinchi darajaga tushgan. Ikkinchidan, XX asr 50-60 yillarida paxta yakkahokimligi kuchayib, saksovulzorlar tugatildi. Buxoro bozorlarida har yili 40 ming tonnagacha saksovul ko'miri sotildi. Qizilqumni o'zlashtirib paxta maydonlarini kengaytirish siyosati tufayli "cho'l o'rmonlari" tugatildi. Mustaqillik yillarida "yashil qalqon"ni qayta tashkil etish uzoq talab qilindi [8;15.]. Nafaqat "yashil qalqon" bilan bog'liq tadbirlar to'xtatib qo'yilibgina qolmay yildan-yilga kuchayib borayotgan paxta yakkahokimligi Buxoro, Toshkent, Xorazm vohalarida iqlimga mos bo'lgan poliz ekinlari (qovun, tarvuz, oshqovoq), boshqoqli ekinlar (mosh, kunjut, tariq), sada gujum (qayrag'och), moshmurut, balx tuti, shotut, majnuntol va jiyda kabilarni siqib chiqardi.

Sovet hokimiyati yillarida mevali va ixota daraxtlarini parvarishlash masalalarida reja hamda aniq loyiha asosida ish

ko'rish jihatlariga amal qilinmagani namoyon bo'ladi. 1950-1960 yillarda asosiy e'tibor mintaqalar iqlimiga mos mevali va manzarali daraxtlarni ekish va ko'paytirishga e'tibor qaratilgan bo'lsa, 1960 yillarning 2- yarmi – 1970 yillardan boshlab esa, tuya, Qrim sosnasi, akasiya, qayrag'och, tut, terak, eman, shumtol, yapon saforasi kabi manzarali daraxt navlarini ko'paytirish va ekish asosiy o'ringa chiqdi [1,12,13.]

Tahlil va natijalar. Sovet hokimiyati yillarida ziddiyatli yechgan jarayonlar o'simliklar va ular yangi navlarini joriylantirish bilan birga, "ilm-fan inqilobidaerishilgan yutuqlar insonni tabiat qonunlaridan ustun qilib qo'ydi", "Biz tabiatdan in'om kutishimiz kerak emas, undan tortib olishimiz zarur" kabi noto'g'ri tasavvurla yonmayon amal qildi. Oxir-oqibatda hukumat qabul qilgan qaror va farmonlar qog'ozda qolib, amalda tabiat va inson o'rtasidagi muvozanat buzilishlari ayniqsa, 1981-1985 yillarda kuchaydi. Ko'kalamzorlashtirish tadbirlari butun vohalar, shaharlar bo'ylab emas, balki alohida ajratilgan bog', park, bulvar, xiyobon (skver)larda olib borildi. Bu esa manzarali daraxtlarning xorijiy navlarini iqlimlashtirish, joriylantirishni keng quloq yo'yishga imkon bermadi.

Yana bir muammo, sovet hokimiyati yillarida (ayniqsa, XX asr 80-90-yillarida) shaharlarni ko'kalamzorlashtirishda igna bargli daraxtlar ya'ni, archa (mojevennik), qarag'ay, terak, tikandaraxt hudud iqlimiga mos bo'lmagan daraxtlar ko'p ekilgan. Bunday daraxtlar shovqin, chang va zararli havoni oz yutib, o'zidan yetarlicha kislarod chiqarmaydi. Jumladan Buxoro shahrida istiqloqgacha o'zidan kislarod ko'p chiqaradigan iqlimga mos keng bargli daraxtlar ekish umuman nazardan chetda qolgan [1].

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda shiddat bilan kechgan urbanizatsiya (shaharlashuv) jarayonlari yillar davomida o'stirilib, parvarishlab kelinayotgan daraxtlar, o'simliklar dunyosiga ham ma'lum ma'noda qirg'in keltirganligini ham inkor etmaslik kerak. Shaharsozlikda aholi ko'payib borishi bilan aglomeratsiya (shaharlarning kengayishi), konoriguratsiya (shahar qiyofasi), kontrastlik (shahardagi qulaylik imkoniyatlari) jarayonlari tez kechayotgani ijobiy holat sifatida baholansada, Respublika shaharlari atrofida tumanlar maydoni hisobidan kengayib bormoqda. Oxir-oqibatda ushbu tumanlardagi botanik maydonlar, mevali va manzarali daraxtlarning mahalliy va xorijiy navlari kesib yo'qotildi. Yoxud ayrim "noyob, tarixiy yodgorlik"ka dahldor daraxtlar faunasi ham kesilib tashlangani bilan bog'liq dalillar uchrab turibti. Shaharlarda aglomeratsiya ichdan zichlashish orqali ham yuz berayotgani oqibatida uy-joy binolari qurish, turistik ehtiyojlar uchun mehmonxona, hostellar bunyod etish, muassasa va tashkilotlar idoralari uchun qabulxonalar ochish oqibatida yashil maydondagi manzarali va mevali daraxtlar kesib yo'qotilgani, bu borada shahar mahallalari aholisi bilan rahbarlari, tadbirkorlar o'rtasida anglashmovchiliklar, tortishuvli holatlar kelib chiqayotganligi Ommaviy axborot vositalari orqali xabar qilinayotgani odatiy ahvolga aylandi [3].

Jumladan, Buxoro shahrida istiqloqning 1991-2021 yillari davomida (30 yil ichida) yashil maydonning 1 kishi hisobiga to'g'ri kelishi 7,00 kvadrat/metr dan 6,05 kvadrat/metrga kamaydi. Shunday ham shaharda yashil maydonlar dunyoda belgilangan me'yorlardan 8,2 marta kamdir. Buxoro shahri yashil maydon bo'yicha dunyo reytingida birinchi o'rinda turadigan AQSHning Sharlotta shahri (bu shaharni 68 foizi yashil maydon uchun ajratilgan – dissertant)dan 93 baravar farq bilan ortda kelgan [2.].

Buxoro shahri yashil maydon bo'yicha dunyo reytingida birinchi o'rinda turadigan AQSHning Sharlotta shahri (bu shaharni 68 foizi yashil maydon uchun ajratilgan – dissertant)dan 93 baravar farq bilan ortda kelgan [2.].

Buxoro shahri yashil maydon bo'yicha dunyo reytingida birinchi o'rinda turadigan AQSHning Sharlotta shahri (bu shaharni 68 foizi yashil maydon uchun ajratilgan – dissertant)dan 93 baravar farq bilan ortda kelgan [2.].

olingan Eski shahar qismida qurilganiga 1-1,5 asrdan oshgan 12 ta daraxtga noyob, tarixiy yodgorlik maqomi berilgan[5].

O'zbekistonda tabiatni asrash, o'simliklar dunyosini himoya qilish, ko'kalamzorlashtirish, mevalilik sohasiga homiylik qilish bilan bog'liq istiqloq yillarida 60 dan ortiq huquqiy-me'yoriy hujjatlar, qonunlar qabul qilingan bo'lsada, yuqoridagi noxush holatlar, tabiat ne'mati bo'lgan daraxtlarga xojasizlarcha munosabat bilan bog'liq noxush holatlar uchrab turibti.

Istiqloqning keyingi 4-5 yilida kishilar leksikoniga "yashil qalqon" atamasi bilan birga "yashil makon", "yashil belbog'", "yashil maydon", "yashil chiziq", "yashil karidor" kabi tushunchalar tez kirib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasida kuchayib borayotgan ekologik xavf tufayli tabiatni muhofaza qilish vazifalari kuchayib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev 2022 yil 2 fevraldagi videoselektorda "yashil makon" umummilliy loyihasini amalga oshirishning dolzarb muammolari haqida nutq so'zledi. Undan oldingi 2018-2021 yillarda O'zbekiston Prezidenti va Hukumati qabul qilgan bir qator farmon va farmoyishlar mamlakatda ekin navlari maydonlarini kengaytirish, ular turlari xilma-xilligini ta'minlashda muhim qadam bo'ldi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 21 aprelda imzolagan "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruv tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 8 maydagi "Buxoro, Nukus, Xiva va Urganch shaharlari atrofida 2020-2021 yillarda ja'mi 30 km masofada "yashil belbog'" himoya daraxtzorlari barpo etish to'g'risida"gi, 2018 yil 4 maydagi "Buxoro viloyatining cho'l hududlarida "yashil qalqon" himoya o'rmonzorlari, shung'iya (sistanxe) va isiriq o'simliklari plpntasiyalarini barpo etish hamda xomashyosini qayta ishlashni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoyishi kabilari bu sohada muhim omil bo'ldi. Jumladan, Buxoro viloyat hokimligi qarori bilan (2021 yil 11 iyul) shahar shimoliy-g'arbida uzunligi 197 km, en 10 km bo'lgan "yashil qalqon" qilishga kirishildi. Xorijiy moddiy donor mamlakatlardan 10 mln AQSH dollari miqdorida yordam olindi. 2018 yil 4 may qaroridan so'ng 212 ming gektar yerda "yashil qalqon" yaratildi, biroq moliyaviy qiyinchiliklar tufayli bu ishlar susayib qoldi. Yoxud "yashil makon" loyihasi bo'yicha birgina Buxoro shahrida 2020-2021 yillarda 365 ming dona mevali va manzarali daraxtlar ekildi. Biroq bu raqam mavjud ehtiyojni 9 foizini qondiradi xolos. O'zbekiston shaharlarida yashil maydonlar bor-yo'g'i shahar o'simlik maydonining 2-5 foizini tashkil etadi. Xorijdan gulsimon daraxtlar keltirib o'tqazish kengaymoqda [6].

2022 yilda O'zbekistonning barcha hududlarida "yashil makon" umummilliy loyihasining amalga oshirilishi bilan, loyiha doirasida 200 mln tup daraxt va buta ko'chatlarini ekish rejalashtirildi. 2019, 2020 yillarda o'tkazilgan "Bir million daraxt" aksiyasi davomida O'zbekistonning barcha mintaqalarida ja'mi 3 mln 800 tup mevali va manzarali daraxtlarning ko'chatlari o'tqazildi. Shuningdek, O'zbekiston Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev 2021 yil BMT Bosh Assambleyasining 76-sessiyasidagi nutqi orqali "yashil kun tartibi"ni ilgari surgani ham alohida ahamiyatga ega bo'ldi [9.].

Xulosa. Shunday ekan har birimiz ekologik muammolarga befarq bo'lmagan holda, tabiatni asrash, uni kelajak avlodlarga tugal yetkazish uchun mas'ulmiz. Buning uchun esa yaqin tariximizda mintaqaga kirib kelgan va iqlimlashtirilgan manzarali daraxt navlari haqidagi manbalarni tahlil qilib ularni sodda, xalqchil tilda kitobxonlarga yetkazish biz tarixchilarning vazifasidir.

ADABIYOTLAR

1. Buxoro viloyat davlat arxivi, 1188-fond, 1-ro'xat, 11-yig'ma jild, 47 yig'ma jild.
2. Buxoro shahar obodonlashtirish boshqarmasi joriy arxivi, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 yilgi hisobotlari.
3. Buxoronoma gazetasi, 2020 yil 14 iyul.
4. Истребление саксаула // Туркестанский сборник. – Том 465.
5. Keksa me'mor Tuug'un Boboyev va YUNESKO xodimi, arxeolog S.Boboyev bilan shaxsiy muloqot 2021 yil 20 mart.
6. Qayimov A.Q., Turok Dj. Aholi yashash joylarini ko'kalamzorlashtirish. Fan va texnologiya, 2012.
7. Лесничий А., Лукин. Амударьинские кызыл-кумы // Туркестанский сборник. – Том 445.
8. Nazarov I.Q., Allayorov I.Sh. Buxoro geografiyasi. – Buxoro-1994. – 67 bet
9. Prezident Shavkat Mirziyoyev “Yashil makon” umummilliy loyihagini e'lon qildi//<https://ss.uz/uzkr/post/president-shavkat-mirziyoyev-yashil-makon-umummilliy-loyihagini-elon-qildi>
10. Саксауль // Туркестанский сборник. - Том 493.
11. O'zbekiston teleradiokompaniyasi ko'rsatuvlari, 2018 yil 25 avgust (soat 17:30-18:00).
12. O'zMA, I 103. fond, 1 – ro'xat, 1052 – yig'ma jild, 168 – varaq.
13. Xalq so'zi gazetasi, 2018 yil 10 iyun
14. Xoliyov U., Nosirova S. O'rmon xo'jaligida iqtisodiy tadqiqotlarni rivojlantirish muammolari // O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi, Maxsus son. 2019.
15. Hasanov I.H., Hasanova D.I. Buxoro agroekologiyasi. – Buxoro-2016. – 138 bet.